

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Bewegung und exekutive Funktionen –

Basis für ein erfolgreiches Lernen

Fördern spezifische Bewegungsspiele die exekutiven
Funktionen?

Eingereicht von: Ramon Mock

Dozent: Björn Reifler

16. November 2025

Abstract

In der vorliegenden empirischen Arbeit wird überprüft, inwiefern spezifische Bewegungsspiele die exekutiven Funktionen von Kindern der 2. Klassen beeinflussen können. Drei Kinder durchliefen im Rahmen von Einzelfallstudien ein Pre- & Posttest Design. Mittels IDS-2 liess sich der jeweilige Entwicklungsstand ihrer exekutiven Funktionen erfassen. Während der achtwöchigen Interventionsphase absolvierte die ganze Klasse ein gezieltes Bewegungstraining. Zudem beleuchtet die Arbeit die exekutiven Funktionen sowie deren Bedeutung im Schulalltag und ihren Zusammenhang mit Bewegung anhand des aktuellen Forschungsstandes. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Intervention zu einem Zuwachs der exekutiven Funktionen geführt hat, kann die zugrundeliegende Forschungsfrage aber nicht abschliessend beantworten. Zuletzt kann festgehalten werden, dass weitere Forschung beispielsweise mit einer repräsentativen Stichprobe zur Schliessung dieser Forschungsfrage beitragen könnte.

Inhalt

1. Einleitung.....	1
1.1. Fachliche Einordnung	1
1.2. Persönlicher Bezug	1
1.3. Fragestellung	2
1.4. Aufbau der Masterarbeit.....	2
2. Exekutive Funktionen	3
2.1. Definitionssuche	3
2.1.1. Das System der überwachenden Aufmerksamkeit	3
2.1.2. Das handlungstheoretische Modell.....	3
2.1.3. Das Arbeitsgedächtnismodell.....	4
2.1.4. Die Theorie der somatischen Marker	4
2.1.5. Basisprozesse.....	4
2.1.6. Konsens	5
2.1.7. Exkurs: Anatomie der EF.....	6
2.2. Exekutive Funktionen in der Schule	6
2.2.1. Anforderungen beim Schuleintritt und Prädiktoren des Schulerfolg.....	7
2.2.2. Exekutiven Funktionen und schulische Leistungen.....	7
2.2.3. EF & Lernschwierigkeiten	9
2.2.4. Konsens	9
2.3. Zusammenhang exekutiven Funktionen und Bewegung	10
2.3.1. Neurobiologische Grundlagen.....	10
2.3.2. Präfrontaler Kortex & Netzwerke	11
2.3.3. Förderliche Bewegungsformen	11
2.3.4. Förderung im Schulalltag.....	12
2.4. Schlussfolgerungen.....	15

3.	Forschungslücke und -frage.....	15
3.1.	Ergänzungen Forschungslücke.....	15
3.2.	Ausarbeitung Forschungsdesign und Fragestellung.....	16
4.	Forschungskonzept.....	16
4.1.	Design der quasi-experimentellen Einzelfallstudien	17
4.2.	Die Studie	18
4.2.1.	Das Testinstrument.....	19
4.2.2.	Interventionsplanung	21
4.2.3.	Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen	22
4.2.4.	Testung	23
5.	Darstellung der Ergebnisse.....	23
5.1.	Auswertung	24
5.1.1.	Ergebnisse Pretest	24
5.1.2.	Ergebnisse Posttest.....	25
5.1.3.	Vergleiche Pre- und Posttest	27
5.1.4.	Analyse Einzelfallstudien	27
5.2.	Interpretation	34
5.2.1.	Kind a.....	34
5.2.2.	Kind b.....	35
5.2.3.	Kind c.....	35
5.2.4.	Beantwortung der Fragestellung.....	35
5.2.5.	Hypothesenbildung	36
6.	Diskussion.....	36
6.1.	Methodenkritik.....	37
6.1.1.	Messung	37
6.1.2.	Auswertung	38

6.1.3.	Design	38
6.1.4.	Stichprobe	39
6.1.5.	Intervention	39
6.1.6.	Fazit	39
6.2.	Gegenargumente.....	40
6.3.	Persönliches Fazit und Ausblick.....	41
7.	Danksagung	43
	Literaturverzeichnis	45
	Abbildungsverzeichnis	49
	Tabellenverzeichnis	50

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
AT (<i>Subtest 16</i>)	Aufmerksamkeit aufteilen
AV	Abhängige Variable
CS	Contention scheduling system
EF	Exekutive Funktionen
IDS-2	Intelligence and Development Scales – 2 (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche)
MW WP	Mittelwert aller Wertpunkte
PFC	Präfrontalkortex
RW	Rohwert
SA	Standardabweichung
TN (<i>Subtest 17</i>)	Tierfarben nennen
TOTE	Test-Operate-Test-Exit
UV	Unabhängige Variable
V	Varianz
WEE (<i>Subtest 18</i>)	Wege einmal entlangfahren
WEE q	Wege einmal entlangfahren Qualität
WEE z	Wege einmal entlangfahren Zeitmessung
WN (<i>Subtest 15</i>)	Wörter nennen
WP	Wertpunkte
ZNL	TransferZentrum für Neurowissenschaft und Lernen

Kapitel 2	Begriffe des IDS-2	Kapitel 4	Generelle Begriffe
-----------	--------------------	-----------	--------------------

1. Einleitung

1.1. Fachliche Einordnung

Exekutive Funktionen (EF) gelten als höhere geistige Tätigkeiten, die dazu dienen, eine Handlung zu planen, zu überwachen und zu kontrollieren (Brunsting, 2011). Brunsting (ebd.) vergleicht die EF dabei mit der Arbeit eines Dirigenten, welcher das Orchester koordiniert und überwacht. Ebenso kontrollieren die EF Kognitionen, Handlungen und Emotionen (Hagmann-von Arx & Möhring, 2024).

Diamond (2013) beschreibt, dass insbesondere die exekutiven Funktionen «Inhibition» und «Arbeitsgedächtnis» wichtige Funktionen beim Erlernen von Fähigkeiten in der Mathematik und im Lesen sind. Kubesch und Walk (2009) legen ihr Hauptaugenmerk auf den Schulerfolg, welcher ihrer Forschung nach vor allem von der Planung des Lernverhaltens, der Einteilung der Zeit, der Setzung von Prioritäten sowie dem flexiblen Anpassen von Lösungsstrategien abhängt. Auch dies sind alles Fähigkeiten der exekutiven Funktionen.

Diverse Studien (Barenberg, Berse & Dutke, 2011; Budde, Voelcker-Rehage, Pietraßyk-Kendziorra, Ribeiro & Tidow, 2008; Hansen, Johnsen, Sollers, Stenvik & Thayer, 2004; Khatri et al., 2001; Voelcker-Rehage, Godde & Staudinger, 2011) zeigten auf, dass die EF durch Bewegung gefördert werden können, jedoch mit unterschiedlichen Auswirkungsgraden. Schliesslich zeigte sich jedoch eine körperliche Belastung in Kombination mit kognitivem Anspruch als besonders förderlich für die exekutiven Funktionen – speziell koordinative Belastungen führten zu kognitiven Verbesserungen. Boriss [später Eckenbach] (2015) erstellte ein Bewegungsprogramm, welches bei Schüler_innen der Jahrgangsstufe 6 die EF fördern sollte. Das Ergebnis Ihrer Studie (ebd.) zeigte, dass die EF der Schüler_innen signifikant verbessert wurden.

1.2. Persönlicher Bezug

Persönlich erlebe ich ständig die Relevanz der exekutiven Funktionen im schulischen Alltag – war es früher als Lehrperson im Kindergarten oder nun als Schulischer Heilpädagoge in der Primarstufe: Die EF werden in diversen schulischen Situationen benötigt:

Sei es die Inhibition, wenn es darum geht, nur die relevanten Reize zuzulassen oder die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen; sei es das Arbeitsgedächtnis, wenn es darum geht, sich relevante Informationen zu merken beziehungsweise bereitzuhalten oder zu manipulieren; oder sei es

die kognitive Flexibilität, wenn es um einen Perspektivenwechsel oder die Erstellung beziehungsweise Anpassung eines (gescheiterten) Lösungsweges geht.

Bevor ich mich vertieft mit der Materie auseinandersetzte, war ich überzeugt, dass Bewegung ein zentraler Schlüssel zur Förderung der EF ist und implementierte Bewegungssequenzen in meinen Unterricht und motivierte die Lehrpersonen im Schulhaus dasselbe zu tun. Zusammen erarbeiteten wir je nach Klasse verschiedene Konzepte, welche die exekutiven Funktionen der Kinder unterstützen sollten: von Bewegungsmaterial, über Zimmer- und Arbeitsplatzgestaltung bis hin zur Implementierung spielerischer Ansätze der expliziten Förderung der EF. Die dabei gemachten Beobachtungen unterstützten jeweils meine Annahme. Mit dieser Arbeit hatte ich nun die Möglichkeit, meine Vermutung zu überprüfen oder gegebenenfalls zu überdenken.

1.3. Fragestellung

Dieser Arbeit liegt folgende Fragestellung zugrunde:

«Inwiefern fördert spezifisches Bewegungstraining die exekutiven Funktionen bei Kindern der Unterstufe?»

In Kapitel 3.1. wird genauer darauf eingegangen, wie diese Fragestellung erweitert und finalisiert wurde.

1.4. Aufbau der Masterarbeit

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll untersucht werden, inwiefern die Bewegungsspiele von Eckenbach [ehemals Boriss] (2017) die exekutiven Funktionen von Kindern der zweiten Klasse fördern können. Hierfür wurden drei Einzelfallstudien durchgeführt, wobei mittels dem IDS-2 Testverfahren in einem Pre- und Posttest die Leistungen der exekutiven Funktionen ermittelt wurde. Im Interventionszeitraum zwischen den Tests wurden während des Sportunterrichts über 8 Wochen, 2-mal pro Woche während 15 Minuten die Bewegungsspiele mit den Kindern im Klassenverband durchgeführt.

Zuerst wird in dieser Arbeit jedoch auf die aktuelle theoretische Grundlage der exekutiven Funktionen eingegangen, dann der Zusammenhang zwischen den EF und ihrem möglichen Stellenwert in der Schule sowie der Bewegung aufgezeigt, um anschliessend über die Forschungsmethodik sowie über die Interpretation der Ergebnisse zur kritischen Diskussion der Befunde inklusive eines Fazits zu gelangen.

2. Exekutive Funktionen

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand über die exekutiven Funktionen aufgearbeitet und in Zusammenhang mit dem Lernen und der Bewegung gebracht.

2.1. Definitionssuche

Zentraler Bestandteil ist dabei die Definitionssuche von EF, da es in den Neurowissenschaften verschiedene theoretische Ansätze zu den exekutiven Funktionen gibt (Jäncke, 2013).

2.1.1. Das System der überwachenden Aufmerksamkeit

Norman und Shallice (1986) modellierten ein Schema, in welchem die Aufmerksamkeit die Planung und die Überwachung von Handlungen übernimmt. Sie (ebd.) argumentierten, dass es automatisierte und bewusste Abläufe gibt, wobei die bewussten Handlungen einer Kontrolle bedürfen. Kern ihrer Überlegung ist es, dass es zwei Programme gibt, welche je nach Bewusstseitsgrad der Handlung eingreifen:

Das CS (contention scheduling system) arbeitet automatisch, indem es durch Umweltreize ausgelöst wird. Handlungen, wie beispielsweise das Bedienen eines Autos, werden bei einem geübten Autofahrer durch dieses System kontrolliert (ebd.).

Sobald die Routine allerdings durchbrochen wird, greift das SAS (supervisory attentional system) ein. Ausserhalb der Routine hilft das SAS die Aufmerksamkeit auf die zu betätigende Handlung zu richten und zu meistern. Insbesondere sind dies Situationen in denen Planen, Entscheiden und Verhaltensanpassungen gefragt sind oder Verhaltensmuster erarbeitet, kontrolliert oder überschrieben werden müssen (ebd.)

2.1.2. Das handlungstheoretische Modell

Miller, Galanter und Pribram (1960) definierten, dass eine Handlung ein Verhalten ist, dass zielgerichtet und bewusst geschieht. Aufgrund dessen erstellten sie das TOTE-Modell. Dieses beschreibt, wie die Differenz zwischen Ist- und Soll-Wert überprüft wird, wie die Handlung angepasst wird, um zum Soll-Wert zu gelangen und in einer erneuten Ist-Wert Überprüfung endet. Dieses Modell wurde durch das Akronym TOTE bekannt: test (überprüfen) – operate (handeln) – test (überprüfen) – exit (Schleife verlassen) und wird entsprechend so lange durchgeführt, bis der Ist- und der Soll-Wert übereinstimmen (Jäncke, 2013).

2.1.3. Das Arbeitsgedächtnismodell

Smith und Jonides (1999) schrieben dem Arbeitsgedächtnis die Aufmerksamkeitsausrichtung sowie die Inhibition, die Planung und Überwachung der Einhaltung von Prozessen und den Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus zu. Diese Mechanismen gehören nach zwischenzeitlichem Konsens aber eigentlich zu den exekutiven Funktionen (Jäncke, 2013). Trotzdem wird dieses Modell in der Wissenschaft weiterverfolgt (ebd.).

2.1.4. Die Theorie der somatischen Marker

Damasio, Tranel und Damasio (1991) erarbeiteten die Theorie der somatischen Marker, welche die Beziehung zwischen Emotionen, Entscheidungen und Denken beleuchtet. Die Marker gelten als emotionale Reaktionen, welche in Entscheidungssituationen eingreifen und somit die Verhaltenskontrolle sowie die Verhaltensplanung beeinflussen (Jäncke, 2013). Darauf aufbauend lassen sich auch cold (kognitive) und hot (motivationale) EF ableiten (Kerr & Zelazo, 2004). Jäncke (2013) fasst nach dieser Theorie zusammen, dass im Falle von fehlenden emotionalen Komponenten Entscheidungen prinzipiell impulsiv und willkürlich getroffen würden.

2.1.5. Basisprozesse

Miyake et al. (2000) reduzierten diese Ansätze auf drei Basisfunktionen: 1) Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus (shifting), 2) Inhibition dominanter Antworttendenzen (inhibition), 3) Aktualisierung von Arbeitsgedächtnisinhalten (updating). Sie nutzten vielverwendete Tests zur Messung der exekutiven Funktionen, um den weitläufigen Begriff der exekutiven Funktionen auf die obengenannten operationalisierten Dimensionen zu reduzieren. Somit können nun bestimmte Tests durchgeführt werden, um die Basisfunktionen zu testen (Jäncke, 2013).

Darauf aufbauend erstellte Drechsler (2007) eine Übersicht über die exekutiven Funktionen und deren Störungen. Sie übernimmt dabei das Wechseln (shifting) und Hemmen (inhibition) und begleitet es mit dem Initiieren (updating), unterscheidet dabei aber das Initiieren vom Erneuern von Informationen im Arbeitsspeicher. Somit geht Drechsler (ebd.) von vier Basisprozessen aus, welche sie darüber hinaus noch in vier Regulationsebenen gliedert: 1) kognitive Regulation, 2) Aktivitätsregulation, 3) Emotionsregulation, 4) Regulation vom Sozialverhalten und zwei Komplexitätsebenen: 1) basal, 2) komplex.

2.1.6. Konsens

Die Ansätze von Miyake et al. (2000) bilden die mehrheitliche Basis weiterführender Fachliteratur. Ebenfalls basieren Grob und Hagmann-von Arx (2018a) den IDS-2 Test auf diesen Basisprozessen. Aus diesen Gründen dienen die Ansätze von Miyake et al. (2000) als theoretische Grundlage für diese Arbeit. Folgend eine Beschreibung dieser Mechanismen:

2.1.6.1. *Das Arbeitsgedächtnis*

Miyake et al. (2000) beschreiben das Arbeitsgedächtnis als Ort, um Informationen zwischenspeichern und zu manipulieren. Baddeley (2003) unterteilt das Arbeitsgedächtnis in drei Teile: 1) die phonologische Schleife, 2) den räumlich-visuellen Notizblock und 3) die zentrale Exekutive. Die zentrale Exekutive kontrolliert die «phonologische Schleife» sowie den «räumlich-visuellen Notizblock», welche als Arbeitsspeicher dienen. Diese beiden Arbeitsspeicher kommen verschiedenen Aufgaben nach: Beispielsweise der Aufmerksamkeitsausrichtung, der Regulation der Aufmerksamkeit beim simultanen Ausführen mehrerer Aufgaben sowie dem Wechseln der Aufmerksamkeit. Diese zentrale Exekutive ist nicht zu verwechseln mit den exekutiven Funktionen.

Walk und Evers (2013) erklären, dass das Arbeitsgedächtnis etwa sieben bis neun Items fassen kann, welche für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung stehen. Trotz dieser Einschränkungen ist es ein wichtiger Bestandteil für unser Denken und Handeln, denn dieses kurzzeitige Abspeichern und die Möglichkeit der Weiterverarbeitung von Informationen sind beispielsweise für das Rechnen eine Grundvoraussetzung.

2.1.6.2. *Die Inhibition*

Die Inhibition wird auf die Teilbereiche «Selbstkontrolle» und «Interferenzkontrolle» aufgeteilt. Die Selbstkontrolle dient dazu, dass Impulse unterdrückt und Versuchungen widerstanden werden können. Die Interferenzkontrolle trägt dazu bei, sich Reizen – beispielsweise Gedanken und Erinnerungen – widersetzen zu können, wie auch die Aufmerksamkeit durch andere Reize nicht zu verlieren (Grob & Hagmann-von Arx, 2018a).

2.1.6.3. *Die kognitive Flexibilität (shifting)*

Nach Grob und Hagmann-von Arx (2018a) baut die kognitive Flexibilität auf der Inhibition und dem Arbeitsgedächtnis auf. Die kognitive Flexibilität braucht es in diversen Situationen, beispielsweise um einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, um ausserhalb der Box zu denken oder ungewöhnliche Lösungsansätze beziehungsweise die Anpassung eines gescheiterten

Lösungsansatzes zu vollziehen. Bei allen genannten Beispielen bedarf es auch die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis.

2.1.6.4. Exkurs

Drechsler (2007) legt deshalb nahe, dass Aufmerksamkeit eng mit den exekutiven Funktionen zusammenhängt. Auch werden exekutive Funktionen höherer Ordnung erwähnt, dazu gehören das schlussfolgernde Denken, Problemlösen und Planen, weshalb Diamond (2013) auch einen engen Zusammenhang zur Kreativität und zur fluiden Intelligenz beschreibt.

2.1.7. Exkurs: Anatomie der EF

Der Aspekt der Anatomie der exekutiven Funktionen wird aus Gründen der Fokussierung hier nicht weiter vertieft, jedoch im Zusammenhang mit der Bewegung in Kapitel 2.3. nochmals aufgegriffen.

Zusammenfassend beschreibt Jäncke (2013) verschiedene Hirnareale, welche die EF kontrollieren. Insbesondere der PFC (Präfrontalkortex) wird als zentrales Organ hervorgehoben.

Gemäss Petermann und Petermann (2018) steigt die Anzahl der Synapsen im PFC ab dem sechsten Lebensjahr bis zur Pubertät deutlich an. Diese Entwicklungsphase wird als «sensible Phasen» bezeichnet. In diesem Zeitraum werden häufig genutzte Synapsen gestärkt, während ungenutzte Verbindungen eliminiert werden. Sensible Phasen sind dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Lernerfahrungen in dieser Zeit besonders leicht gemacht werden können. Nach dem Ende dieses Zeitfensters ist die biologische Bereitschaft für entsprechende Lernprozesse deutlich geringer, sodass verpasste Erfahrungen nur eingeschränkt nachgeholt werden können. Walk und Evers (2013) differenzieren zwischen zwei Schüben im Kindesalter: Hiernach soll es einen ersten Schub im Alter von drei bis sechs Jahren geben sowie einen zweiten im Alter von acht bis elf Jahren geben. Eine gezielte Förderung in diesen Lebensabschnitten verspricht deshalb einen möglichst grossen Zuwachs.

2.2. Exekutive Funktionen in der Schule

Kubesch und Walk (2009) betonen, dass der Schulerfolg in hohem Masse von exekutiven Funktionen – insbesondere von Prozessen höherer Ordnung – abhängt. Vor diesem Hintergrund werden in den folgenden Abschnitten zentrale Erkenntnisse beleuchtet, die den Zusammenhang zwischen EF und schulischem Lernen verdeutlichen.

Lerntheorien und -prozesse werden in dieser Arbeit bewusst nicht vertieft, da sie ein eigenständiges und sehr umfangreiches Themenfeld darstellen, das den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen würde.

2.2.1. Anforderungen beim Schuleintritt und Prädiktoren des Schulerfolg

Rauch (2022) erkennt kognitive Anforderungen, welchen Schüler_innen mit dem Eintritt in die Schule gerecht werden müssen. So erklärt er, dass die Kinder fortan die Aufmerksamkeit für einen längeren Zeitraum fokussieren müssen und neue kognitive sowie motorische Kompetenzen erwerben sollen. Er (ebd.) fasst zusammen, dass in der Schule die EF stärker beansprucht werden. Entsprechend könne man aufgrund der gemessenen exekutiven Funktionen im Vorschulalter die späteren Leistungen in normierten Mathematik-, Lese- und Rechtschreibtests vorhersagen (Zelazo et al., 2016; zitiert nach Rauch, 2022, S. 166).

Ebenso beschreibt Rauch (2022) die Möglichkeit, dass künftige schulische Leistungen von Vorschulkindern eher aufgrund der gemessenen Leistungen der exekutiven Funktionen, denn aufgrund der Intelligenz der Kinder vorhergesagt werden können. Diesen Gedanken greifen auch Walk und Evers (2013) auf, die den IQ mit dem Motor eines Schiffes und die EF als Fähigkeit zur Steuerung dieses Schiffes vergleicht. Ohne die Fähigkeit der Steuerung (=ausgeprägte EF) könne auch mit dem stärksten Motor (=hoher IQ), das Ziel nicht erreicht werden.

Zuletzt weist Rauch (2022) darauf hin, dass mit zunehmendem Alter und fortschreitender Schulzeit das Vorwissen eine immer grössere Bedeutung gewinnt, während der Einfluss der exekutiven Funktionen abnimmt. Daher entfaltet die Förderung der EF insbesondere im Alter zwischen vier und acht Jahren vermutlich den grössten Effekt (Diamond & Lee, 2011; zitiert nach Rauch, 2022, S. 166). Diese Einschätzung steht im Einklang mit den im Kapitel 2.1.7.2 beschriebenen neuroanatomischen Entwicklungen.

2.2.2. Exekutiven Funktionen und schulische Leistungen

Best, Miller und Jones (2009, S. 193) führen drei Hypothesen bezüglich des Zusammenhangs der exekutiven Funktionen und Schulleistungen ins Feld:

- Erstens beschreiben sie die Möglichkeit des direkten Einflusses von EF auf die schulischen Leistungen, da die Basisprozesse im schulischen Alltag ständig gefordert werden.
- Zweitens ziehen sie in Betracht, dass die EF einen indirekten Einfluss auf die Schulleistungen haben, indem beispielsweise Sprachfähigkeiten und logisches Denken, welche ihrerseits wiederum schulische Leistungen beeinflussen, durch die EF geprägt werden.

- Drittens beschreiben sie die Möglichkeit eines indirekten Einflusses der EF über das Verhalten der Schülerinnen und Schüler, da sich auch die Lehrereinschätzung des classroom behavior als mit den Ergebnissen von Lernstandserhebungen korrelierend erwiesen hat (Waber, Gerber, Turcios, Wagner & Forbes, 2006).

2.2.2.1. Schulische Fertigkeiten

Diverse Studien (Best, Miller & Naglieri, 2011; Ehlert, 2007; Mazzocco & Kover, 2007) belegen eine Korrelation zwischen der *Rechenleistung* und allen Basisprozessen der exekutiven Funktionen. Auch scheinen die EF die *Leseleistungen* von Kinder und Jugendlichen zu beeinflussen (Best et al., 2011; Cutting, Materek, Cole, Levine & Mahone, 2009). Allerdings wurden nur wenige Studien bezüglich des Zusammenhangs zwischen den EF und dem *Schreiben* durchgeführt. Eine solche von Hooper, Swartz, Wakely, de Kruif und Montgomery (2002) durchgeführte Studie zeigte auf, dass Kinder mit weniger stark entwickelter kognitiver Flexibilität ein schwächeres Resultat im erzählenden Schreiben erzielten.

Barenberg et al. (2011, S. 210) fassen zusammen: *«In sum, the relevance of executive functions for academic attainment is empirically documented, although the extent to which specific executive functions affect learning processes differentially remains to be determined.»*

Barenberg et al. (ebd.) betonen hier, dass die Bedeutung der exekutiven Funktionen für schulische Leistungen zwar empirisch belegt sei, jedoch noch offenbleibt, in welchem Ausmass einzelne exekutive Funktionen welche Lernprozesse wie beeinflussen.

2.2.2.2. Lernerfolg durch Selbstregulation

Stuber-Bartmann (2018) basiert Lernerfolg massgeblich auf der Selbstregulation, welche wiederum auf den exekutiven Funktionen fundiert. So beschreibt sie (ebd.) in verschiedenen schul-alltäglichen Situationen, welche Rolle die Selbstregulation beziehungsweise die exekutiven Funktionen für das Lernen spielen. Beispielsweise würde bei einer Kopfrechenaufgabe in erster Linie das Arbeitsgedächtnis gefordert, welche sich die gestellte Rechnung merken und bearbeiten muss. Gleichzeitig werden über die Inhibition Stimuli unterdrückt – beispielsweise Geräusche der Mitschüler, oder der Impuls, das Resultat sofort zu verkünden. Auch die kognitive Flexibilität kann zum Zug kommen, sollte ein eingeschlagener Lösungsweg nicht das gewünschte Resultat bringen. So zählt sie (ebd.) vom Mathematikunterricht, über das Abschreiben von Informationen von der Wandtafel, bis hin zum Stuhlkreis mehrere Szenarien auf, welche unscheinbar wirken, aber deren Erfolg immens von den exekutiven Funktionen abhängen.

Diese Sichtweise teilen auch von Walk und Evers (2013), die betonen, dass für den gezielten Einsatz des eigenen Wissens insbesondere Inhibition und Selbstregulation erforderlich sind. Schwierigkeiten in der Verhaltenssteuerung können zu impulsivem und weniger vorausschauendem Handeln führen. In Situationen, die eine hohe Konzentration erfordern, ist es daher entscheidend, das Arbeitstempo bewusst zu regulieren und die Aufmerksamkeit gezielt zu steuern, um eine optimale Funktionsweise des exekutiven Systems zu gewährleisten. Dies lässt sich exemplarisch beim Erledigen von Hausaufgaben oder beim Lernen für eine Prüfung beobachten.

2.2.3. EF & Lernschwierigkeiten

Auf der anderen Seite zeigen Kinder mit unzureichend entwickelten exekutiven Funktionen nicht nur häufiger Schwierigkeiten bei schulischen Aufgaben, sondern sind auch deutlich anfälliger für Lernstörungen insbesondere in Mathematik und Lesen (Röthlisberger, Neuenchwander, Cimeli & Roebers, 2013). Diese Defizite manifestieren sich in Problemen, wie beispielsweise dem Behalten von Informationen im Arbeitsgedächtnis, dem Ausblenden störender Reize, dem Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit oder dem Einsetzen flexibler Problemlösestrategien (Bull & Lee, 2014).

Darüber hinaus weisen verschiedene Studien (Barkley, 1997; Bull & Scerif, 2001; Diamond, 2013; Hill, 2004; Pennington & Ozonoff, 1996) auf eine Verbindung zwischen Beeinträchtigungen in den EF – sogenannten exekutiven Dysfunktionen – und psychischen Störungsbildern wie Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) hin.

2.2.4. Konsens

Während noch nicht genau geklärt ist, inwieweit welche exekutive Funktion welche schulische Leistungen von Kindern und Jugendlichen wie beeinflussen, zeigen diverse Studien einen Zusammenhang zwischen gut ausgebildeten exekutiven Funktionen und guten schulischen Leistungen respektive ihrem Lernerfolg. Ebenso scheint sich ein Zusammenhang zwischen weniger stark entwickelten EF und schulischen Schwierigkeiten zu zeigen. Aus diesem Grund kann die Förderung der exekutiven Funktionen als wichtiger Ansatz in der Förderung der Kinder reklamiert werden. Bewegung stellt dabei eine Möglichkeit zur Förderung der exekutiven Funktionen dar. Beispielsweise belegten Barenberg et al. (2011) den positiven Effekt von Bewegung auf die exekutiven Funktionen.

Ausgehend von diesen Grundlagen wird in dieser Arbeit gezielt auf den Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und deren Förderung durch Bewegung eingegangen.

2.3. Zusammenhang exekutiven Funktionen und Bewegung

Zuletzt soll in diesem Kapitel auf den Zusammenhang von exekutiven Funktionen und Bewegung eingegangen werden.

2.3.1. Neurobiologische Grundlagen

Da «Lernen sich im Gehirn vollzieht» (Kubesch, 2013, S. 6), bedarf es zunächst einiger grundlegenden Informationen der Neurobiologie, um dem Zusammenhang von Bewegung und EF auf den Grund zu gehen.

2.3.1.1. *Plastizität*

Unser Gehirn verändert sich ein Leben lang, um sich seiner Umgebung anzupassen – dies nennt man Plastizität (Eckenbach, 2017, S. 20). Plastizität beschreibt dabei die Fähigkeit des Gehirns, sich entsprechend seines Gebrauchs zu formen und umzustrukturieren (Spitzer, 2002). Insbesondere die Aktivierung der Nervenzellen im Gehirn durch Reize und dem dadurch ausgelösten Ausbau der Synapsen – beziehungsweise dem umgekehrten Abbau von Nervenzellen und Synapsen, welche nicht genutzt werden, wird der Plastizität zugeschrieben (Eckenbach, 2017). Ein anderer Aspekt der Plastizität umschreibt die Neurogenese: Die Neubildung von Nervenzellen (Walk, 2011). Ameri (2001) entdeckte, dass Ausdauertraining die Anzahl der neugebildeten Nervenzellen im Hippocampus verdoppelt. Der Hippocampus ist dafür verantwortlich, dass wir neue Informationen speichern können (Walk, 2011).

2.3.1.2. *Botenstoffe*

Die Nervenzellen im menschlichen Gehirn kommunizieren mittels Botenstoffen, sogenannten Neurotransmittern. Sämtliches Denken und Handeln wird mit diesen Transmittern von einer Nervenzelle zur nächsten Übertragen (Walk, 2011). Durch körperliche Aktivität wird die Produktion der Botenstoffen Dopamin und Serotonin erhöht, welche für die exekutiven Funktionen von grosser Bedeutung sind (Kubesch, 2008). Ebenso erhöht sich die Durchblutung im Gehirn, wodurch mehr Nährstoffe wie auch Botenstoffe schneller zu den Nervenzellen gelangen (Eckenbach, 2017).

Dopamin wird dabei eng mit dem körpereigenen Belohnungssystem in Verbindung gebracht. Wenn also Lernen mit Dopamin-ausschüttender Bewegung kombiniert wird, steigt die Lust zu

lernen. Diesem Zusammenhang sind allerdings Grenzen gesetzt, da Belohnungsanreize sehr individuell sind (Brunsting, 2011).

Serotonin wiederum wirkt sich positiv auf die Selbstregulation aus. Einerseits steigt bei einer Serotoninausschüttung die Stimmung, andererseits werden Ängste und aggressives Verhalten reduziert (Kubesch, 2013).

2.3.2. Präfrontaler Kortex & Netzwerke

Wie im Kapitel 2.1.7. beschrieben, sind die exekutiven Funktionen vorwiegend im PFC zu situieren. Ebenso laufen Bewegungen in der kognitiven Phase¹ zwar vorwiegend durch den motorischen Kortex, aber ebenso sind Bereiche des PFC involviert (Jäncke, 2013). Somit sind die Gehirnareale, welche für die motorischen Prozesse zuständig sind, eng mit den Arealen verknüpft, welche für die Steuerung der exekutiven Funktionen ausschlaggebend sind. Zusätzlich ist der PFC mit beinahe allen Bereichen der Grosshirnrinde und dem limbischen System verknüpft (Eckenbach, 2017). Durch diese Verbindungen erhält der PFC Informationen von allen Sinnesorganen, dem Gedächtnis, Gefühlen, Stimmungen und Erregungen (Eliot, 2010). Best (2010) hält fest, dass somit eine motorische Aktivität immer auch die EF indirekt mittrainiert. Dabei ergänzt er (ebd.), dass je anspruchsvoller die Aufgabe ist, der Nutzen für die EF umso grösser ist.

2.3.3. Förderliche Bewegungsformen

Verschiedene Studien verfolgten das Ziel herauszufinden, welche Art von Bewegung beziehungsweise Training die exekutiven Funktionen am meisten beeinflussen. Folgend wird auf die verschiedenen Herangehensweisen eingegangen.

2.3.3.1. Trainingsformen

In verschiedenen Studien wurde erforscht, inwieweit Ausdauerbelastungen wie Joggen, Schwimmen oder Fahrradfahren die exekutiven Funktionen beeinflussen. Dabei zeigte sich eine signifikante Verbesserung der EF, insbesondere wenn die Trainingseinheiten mehrmals wöchentlich über einen längeren Zeitraum stattfanden (Hansen et al., 2004; Khatri et al., 2001). Auf der anderen Seite zeigte sich beispielsweise Krafttraining als wenig förderlich (Kramer et al., 2001; Smiley-Oyen, Lowry, Francois, Kohut & Ekkekakis, 2008).

¹ Jäncke (2013) beschreibt die kognitive Phase als den Beginn des motorischen Lernens. In der kognitiven Phase werden Bewegungen bewusst durchgeführt, da sie noch nicht automatisiert sind. Wer ein neues Bewegungsmuster lernt, durchläuft diese Phase – wie im Sport, so auch in der Musik oder seltener im Alltag.

Walk und Evers (2013) konnten an einer Studie am TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) aufzeigen, dass Gehirne körperlich fitter Personen effizienter arbeiten und diese somit bessere kognitive Leistungen erbringen konnten.

2.3.3.2. *Koordinative Übungen*

Des Weiteren wurde erforscht, inwieweit koordinative Übungen² die exekutiven Funktionen beeinflussen. Exemplarisch dafür zeigten Budde et al. (2008) auf, dass der Zuwachs von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen nach einem 10-minütigen Sporttraining mit koordinativen Übungen signifikant höher war als von Probanden mit einem vergleichbar intensiven Training jedoch ohne koordinativen Ansatz.

2.3.3.3. *Hochintensitätstraining*

Ebenso zeigte beispielsweise die Studie von Winter et al. (2007) auf, dass ein kurzes Hochintensitätstraining³ einen positiven Effekt auf das anschließende Lernen haben kann. In der Studie zeigte sich, dass sich aufgrund der durchgeführten Belastung die Dopaminkonzentration erheblich erhöhte, was wiederum in einem schnelleren Lernen neuer Vokabeln resultierte.

2.3.3.4. *Konsens*

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass verschiedene körperliche Aktivitäten Auswirkungen auf die neurobiologische Struktur und somit auf die exekutiven Funktionen haben. Es zeigen sich sowohl kurzfristige Effekte nach einem sehr kurzen hochintensiven Training wie auch nach einem kurzen Training mit koordinativem Aspekt. Ebenso scheint längerfristiges Ausdauertraining sowie eine generelle gute Fitness einen nachhaltigen Effekt auf die exekutiven Funktionen zu haben.

2.3.4. Förderung im Schulalltag

Im heilpädagogischen Setting stellt sich nun die Frage, wie diese Erkenntnisse in den Schulalltag übertragen werden können. Bewegung scheint im Schulalltag bereits vermehrt Gewicht zu

² Mit der Koordination können Bewegungen präzise gesteuert und dosiert werden. Koordinative Übungen zielen darauf hin, diese zu trainieren. Dies kann ein simpler Einbeinstand sein oder ein komplexes Bewegungsmuster, wie in beiden Händen verschiedene Bälle zu prellen, während dem man auf einem umgedrehten Turnbänkchen balanciert.

³ Hochintensitätstrainings zielen darauf ab, im anaeroben Bereich zu trainieren, sodass Sauerstoff nicht mehr zur Energieversorgung reicht, weshalb Kohlenhydrate zur Energiegewinnung abgebaut werden. Dadurch bildet sich Laktat, was zur Ermüdung führt (Beck, 2014). Dazu gehören beispielsweise Sprints oder Krafttraining mit hohen Gewichten.

gewinnen, jedoch soll hier aufgearbeitet werden, welche Art von bewegter Förderung im Schulalltag effektiv ist und effizient umgesetzt werden kann.

2.3.4.1. *Bewegungspausen*

Kubesch et al. (2009) untersuchte inwieweit der Sportunterricht, aber auch eine Bewegungspause von fünf Minuten sich auf die Aufmerksamkeit der Testpersonen auswirkt. Leider konnte im Bereich der Bewegungspausen in diesem Zeitraum keine Veränderung festgestellt werden. Es wird vermutet, dass die Bewegungspause zu kurz sei, um die Serotoninkonzentration im Gehirn zu erhöhen. Gleichzeitig verweisen sie (ebd.) auf die Arbeiten von Budde et al. (2008) und Winter et al. (2007), welche einen Effekt bei normalintensivem Training mit koordinativen Übungen respektive hochintensivem Training nachweisen konnten. Somit zeigen sie die Möglichkeit auf, dass Bewegungspausen einen Effekt auf die exekutiven Funktionen haben können, jedoch müssten dafür die jeweiligen Bedingungen, namentlich: über zehn Minuten beziehungsweise hochintensiv, eingehalten werden (Kubesch et al., 2009).

2.3.4.2. *Bewegtes Lernen*

Bewegtes Lernen definiert sich durch die Kombination von Bewegung im leicht ausdauernden Bereich mit einer koordinativen Komponente und einer kognitiv anspruchsvollen Aktivität, während äussere Reize eine Regeländerung oder Bewegungsänderung zur Folge haben können. Somit müssen die Kinder einerseits Informationen im Arbeitsgedächtnis behalten, nur relevante Reize mittels Inhibition zulassen und sich flexibel auf die Regeländerung einlassen können. Somit werden alle Basisprozesse der exekutiven Funktionen in einer Übung trainiert (Kubesch & Walk, 2009). Es zeigt sich hier eine hohe Ähnlichkeit zu den koordinativen Übungen von Budde et al. (2008).

Das Spiel «Calculator Ball» von Eckenbach und Ludwig (2021, S. 3) dient hier als exemplarisches Beispiel: Alle Kinder bewegen sich durch das Klassenzimmer beziehungsweise über das Spielfeld. Ein Kind erhält den Ball, stellt eine Rechenaufgabe und spielt den Ball einem anderen Kind zu. Je nach Rechenoperation müssen alle Kinder eine bestimmte Bewegung ausführen. Zusätzlich berechnet das Kind mit dem Ball das Resultat, verkündet es und hängt eine neue Rechnung an. Somit werden alle exekutiven Funktionen trainiert, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Arbeitsgedächtnis liegt. Durch die Bewegung durch den Raum wird die Komponente «im leicht ausdauernden Bereich» erfüllt, das Werfen und Fangen des Balles entspricht einer koordinativen Aufgabe, während die Rechnungen stellen und lösen kognitiv anspruchsvoll sind. Die Art

der Rechenoperation gilt als relevanter Reiz, der zugelassen, während auf seine Bedeutung flexibel reagiert werden soll.

2.3.4.3. *Regelmässiger Schulsport*

Bewegtes Lernen lässt sich auch in verschiedenen Sportarten beobachten. Insbesondere Mannschaftssportarten benötigen gut ausgeprägte EF, weshalb sie im Schulsport – aber auch in der Freizeit – eine ausgezeichnete Trainingsmöglichkeit der exekutiven Funktionen darstellen (Walk & Evers, 2013).

Kubesch et al. (2009) zeigten in ihrer Studie auf, dass ein 30-minütiger Sportunterricht mit Augenmerk auf koordinativen und ausdauerorientierten Aspekten die Aufmerksamkeit wie auch die Inhibition signifikant verbessern. Ähnliche Effekte lassen sich in vielen Bereichen des Schulsports beobachten: Sei es im Boden- oder Geräteturnen, in welchem komplexe Bewegungsabläufe zunächst bewusst eingeübt und koordiniert werden müssen (Walk & Evers, 2013), im Tanzen, was körperliches Training und kognitive Aspekte verknüpft (Diamond, 2016) oder in verschiedenen Spielformen, in welchen Koordination und Ausdauer sowie die EF gefordert sind (Diamond & Lee, 2016).

2.3.4.4. *Konsens*

Schliesslich lässt sich zusammenfassen, dass es nicht die eine Fördermassnahme der exekutiven Funktionen gibt. Verschiedene Herangehensweisen zeigen sich als förderlich, weshalb schlussendlich die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder, der Klasse und der Umgebung in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden müssen. Allerdings betont Eckenbach (2017), dass die meisten wissenschaftlichen Befunde bezüglich dem Zusammenhang von Bewegung und Lernen auf Laborstudien beruhen und somit weit von der Realität divergieren können. Deshalb versuchte sie (ebd.), diese Lücke zu schliessen, indem sie praxisnahe Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitete und diese im Schulrahmen mehrerer Oberstufen testete. Im Verlauf dieser Arbeit wird im Kapitel 3.1. nochmals auf ihre Arbeit eingegangen.

Zur Frage, wie die Förderung im schulischen Kontext effektiv und zugleich effizient umgesetzt werden kann, entschieden sich die an dieser Arbeit beteiligten Personen für eine Integration der EF-Förderung in die Aufwärmphase des Sportunterrichts. Dadurch nehme die Intervention in Rücksicht auf den ohnehin schon dichten Stundenplan nur wenig zusätzliche Zeit in Anspruch. Als weiteren Vorteil nannten sie die Nutzung der Turnhalle, welche mehr Platz biete als das Klassenzimmer. Sobald die Spiele eingeführt sind, könnten sie zudem leichter an die

Bedingungen des Schulzimmers angepasst und somit häufiger eingesetzt werden (L. Gächter & M. Meyer, pers. Kommunikation, 10.01.2025).

2.4. Schlussfolgerungen

Im Hinblick auf die Bedeutung der exekutiven Funktionen auf den schulischen Erfolg, lässt sich deren Förderung im Schulalltag essenziell erscheinen. Während auch die kognitive und spielerische Förderung der EF vermehrt Einzug in den (Schul-)Alltag findet, erweist sich die spielerische bewegte Förderung als besonders lustvoll und erstrebenswert, da sie neben den aufgezählten Vorteilen auch dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht wird (Walk & Evers, 2013). Allerdings bedarf es nach Eckenbach (2017) weiterer praxisnaher Forschung über die Förderung in der Schule, auf welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit eingegangen wird.

3. Forschungslücke und -frage

In diesem Kapitel wird auf die nun teilweise geschlossene Forschungslücke von Eckenbach (2017) eingegangen, welche besagt, dass es an schulnahen Forschungen mangle. Da ihre (ebd.) Befunde über die «spielerische Lernförderung durch Bewegung» eine signifikante Verbesserung der exekutiven Funktionen von Schüler_innen der Oberstufe aufzeigen, gilt es als vielversprechend, ihre Methode auf die Kinder der Primarstufe anzuwenden und zu überprüfen.

3.1. Ergänzungen Forschungslücke

Boriss (2015) erarbeitete im Rahmen ihrer Dissertationsarbeit eine Sammlung von Bewegungsspielen im Stile des bewegten Lernens (s. Kapitel 2.3.4.2.) für die Oberstufe. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen forschte sie weiter und veröffentlichte schliesslich eine überarbeitete Sammlung⁴, um die EF in der Oberstufe zu fördern (Eckenbach, 2017; Eckenbach & Ludwig, 2021). Während Eckenbach (2017) erwies, dass die entworfenen Bewegungsspiele zu einer signifikanten Verbesserung der exekutiven Funktionen von Oberstufenschüler_innen führen, wurde dieser Effekt in der Primarstufe noch nicht erforscht. Wie in Kapitel 2.2. dieser Arbeit jedoch aufgezeigt wurde, liegt das Fundament des Schulerfolgs bereits im Vorschulalter beziehungsweise der Primarstufe, da in diesem Alter die exekutiven Funktionen einen starken Einfluss auf die weiteren schulischen Leistungen haben können (Rauch, 2022; Stuber-

⁴ Da die Intervention auf Eckenbachs (2017) «Games for Brains» basiert, wird ihre Sammlung im Kapitel 4.2.2. «Interventionsplanung» genauer erklärt.

Bartmann, 2018). Um nun zu untersuchen, ob die Bewegungsspiele von Eckenbach (2017) einen Effekt auf die exekutiven Funktionen von Primarschülern haben, wurde folgende Fragestellung erarbeitet.

3.2. Ausarbeitung Forschungsdesign und Fragestellung

In der Planung des Forschungsdesigns wurden verschiedene Herangehensweisen diskutiert. Zunächst stand ein quasi-experimentelles Vorgehen im Zentrum, in dem zwei zweite Klassen im Experiment eingebunden worden wären. In einer Klasse wäre die Intervention implementiert worden, die andere hätte als Kontrollgruppe fungiert. Die Überprüfung wäre mittels BRIEF-Fragebogen⁵ durchgeführt worden. Ebenfalls wurde bereits über eine Einzelfallstudie oder eine gemischte Herangehensweise als Alternative diskutiert. Um die Lehrpersonen nicht zusätzlich mit Beobachtungen und Fragebögen zu belasten, fiel in Absprache mit ihnen und dem betreuenden Dozenten die Wahl auf ein Einzelfallstudien-Design mittels standardisierten Pre- und Posttests. Damit die Ergebnisse trotz des Verzichts auf eine Kontrollgruppe nicht völlig an Aussagekraft verlieren, wurde das Konzept erweitert: Statt einer einzelnen Untersuchung wurden mehrere Einzelfallstudien geplant. Ebenfalls wurden die Interventionsdauer sowie die Parameter «Dauer», «Frequenz» und «Inhalt» präzisiert, sodass sie nach Eckenbachs (2017) Vorgaben durchgeführt werden konnten. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

«Inwiefern können spezifische Bewegungsspiele in einem achtwöchigen, zweimal wöchentlich durchgeführten, jeweils 15-minütigem Bewegungstraining die exekutiven Funktionen von Schüler_innen der 2. Klasse beeinflussen?»

4. Forschungskonzept

Um die Forschungsfrage zu untersuchen, wurde ein Design entwickelt, das den Blick auf individuelle Lernverläufe richtet: Es soll aufgezeigt werden, wie sich ein achtwöchiges Bewegungstraining auf die exekutiven Funktionen von Kindern der 2. Klasse auswirkt. Im nächsten Abschnitt werden das gewählte Design, das Testinstrument sowie die Planung und Durchführung der Intervention vorgestellt.

⁵ Der BRIEF ist ein Fragebogen zur Erfassung exekutiver Funktionen für Kinder und Jugendliche zwischen 6 bis 16 Jahren, welcher sowohl Fremd- als auch Selbstbeurteilung zulässt (Drechsler & Steinhausen, 2013).

4.1. Design der quasi-experimentellen Einzelfallstudien

Die Wahl fiel auf mehrere quasi-experimentelle Einzelfallstudien. Dieses Design ermöglicht eine detaillierte Analyse individueller Entwicklungen und liefert erste Hinweise auf Interventionseffekte, ohne den Unterrichtsalltag durch Kontrollgruppen oder zusätzliche Beobachtungen unnötig zu belasten.

Nach Kern (2000) bedarf es bei einem Experiment mindestens eine unabhängige Variable, welche einen Einfluss auf eine abhängige Variable ausübt, während Störvariablen⁶ möglichst konstant gehalten werden. Hier handelt es sich um den Einfluss des Trainings auf die Leistung der exekutiven Funktionen der Kinder mittels Bewegungsspielen.

Abbildung 1 Wirkung einer UV auf eine AV, eigene Darstellung nach Roos und Leutwyler (2017, S. 197)

Dabei bedarf ein Experiment dreier Bedingungen:

1. Bildung zweier Gruppen (Experimental- und Kontrollgruppe)
2. Zufällige Zuweisung der Teilnehmenden in eine der Gruppen (Randomisierung)
3. Manipulierung der UV durch die forschende Person

Ein Experiment, welches diese Bedingungen nicht erfüllt, nennt man «Quasi-Experiment» (Diekmann, 2005; zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017 S. 198f). Weder Punkt 1 «Bildung zweier Gruppen» noch Punkt 2 «Zufällige Zuweisung der Teilnehmenden in eine der Gruppen» sind gegeben, somit handelt es sich um ein Quasi-Experiment.

Während bei einer Einzelfallstudie oftmals ein Design mit mehreren Beobachtungszeitpunkten (>2) durchgeführt wird (Julius, Schlosser & Goetze, 2000), wurde entschieden, analog Boriss (2015) das Studiendesign in drei Schritte zu unterteilen: 1) Pretest: Eine Grundrate (A) wird eruiert; 2) Intervention: Das Bewegungstraining wird durchgeführt; 3) Posttest: Eine Ausgangsrate (B) wird gemessen.

Daraus ergibt sich für diese Arbeit folgendes Design:

⁶ Mögliche Störvariablen können sein: Umwelteinflüsse wie Lärm oder Tageszeit, Motivation, Angst, Tagesform, Krankheit.

Abbildung 2 Forschungsdesign, eigene Darstellung nach Roos & Leutwyler (2017, S. 197)

Die Grundrate der Kinder a, b und c wird jeweils einzeln mittels Pretests am 22. April 2025 eruiert. Anschliessend absolvieren die Kinder gemäss Interventionsplanung (s. Kapitel 4.4.2.) das Training, um am 01. Juli 2025 wieder mittels Posttests jeweils einzeln die Ausgangsrate zu ermitteln. Anschliessend werden die Werte des Pre- und Posttests miteinander verglichen, um einen Trend zu ermitteln. Allgemeingültige Schlussfolgerungen dürfen aufgrund mehrerer Abstriche im Forschungsdesign nicht gezogen werden. Jedoch betont Kazdin (2019), dass die Priorität einer Intervention in einer Einzelfallstudie nicht bei einer Generalisierbarkeit der gefundenen Daten liegt, sondern in der Evaluation, ob beim Individuum durch die Intervention ein Unterschied festzustellen ist.

4.2. Die Studie

Kern (2000) umschreibt die Logik einer Einzelfallforschung so, dass zuerst ein Ziel definiert und operationalisiert wird, um anschliessend objektiv⁷, valide⁸ und reliabel⁹ geprüft zu werden. Ebenfalls sollen Störvariablen möglichst geringgehalten werden, um ein vergleichbares Resultat zu erhalten. Dies wird annähernd durch standardisierte Bedingungen erreicht: beispielsweise mittels normierten Tests.

⁷ Sind die erhaltenen Ergebnisse unabhängig von der Person, welche testet? (Bundschuh & Winkler, 2019)

⁸ Misst das Testfahren, was es messen soll? (Bundschuh & Winkler, 2019)

⁹ «Grad der Genauigkeit, mit dem er [der Test] ein bestimmtes [...] Verhaltensmerkmal misst» (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 88). Ist das erhaltene Resultat zuverlässig?

In den nächsten Abschnitten werden darum das verwendete Testinstrument «Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche» (IDS-2), die Planung und Durchführung der Intervention sowie die Testdurchführung erläutert.

4.2.1. Das Testinstrument

Der IDS-2 ist ein Testverfahren, welches verschiedene Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche beinhaltet. Für diese Arbeit relevant ist der «Testbogen 3 – Exekutive Funktionen», in welchem die exekutiven Funktionen der Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Tests eruiert werden (Grob & Hagmann-von Arx, 2018a). Das Testverfahren erfüllt alle gängigen Gütekriterien und enthält genaue Anweisungen für die Testperson, um Störvariablen zu minimieren (ebd., S. 95ff).

Der Testbogen 3 enthält vier Subtests, welche nun genauer beleuchtet werden. Ausserdem wird ein Auswertungsprogramm zur Verfügung gestellt, welches kurz erläutert wird.

4.2.1.1. Subtest 15 – Wörter nennen (WN)

Im Aufgabenset für 5 – 9-jährige sollen die Kinder zuerst so viele verschiedene Tiere wie möglich auf Deutsch und nur einmalig in 90 Sekunden aufzählen. Dabei werden alle Meldungen notiert, Wiederholungen und Regelbrüche mit einem «W» respektive «R» markiert. Als Regelbruch gelten Eigenkreationen, fremdsprachige Wörter und Falschmeldungen wie etwas zu trinken, wenn «Essen» gefragt ist. Die zweite Aufgabe zeigt sich gleich, diesmal sollen aber Sachen, die man essen kann, aufgezählt werden. Um die Auswertung zu vereinfachen, soll dieser Subtest mittels Rekorder aufgenommen werden. Dadurch lassen sich Messfehler vermeiden. Der Rohwert besteht aus allen genannten Wörtern minus der Wiederholungen und der Regelbrüche. Die Aufgaben drei bis vier absolvieren Kinder und Jugendliche zwischen 10 – 20 Jahren (Grob & Hagmann-von Arx, 2018b), weshalb sie im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Anwendung kamen.

Neben allen exekutiven Funktionen sind hier auch sprachliche Kompetenzen gefordert, was bei einer Auswertung berücksichtigt werden muss. Von den exekutiven Funktionen prüft dieser Subtest insbesondere die kognitive Flexibilität durch die flexible Anwendung von Suchstrategien und Shifting (Grob & Hagmann-von Arx, 2018a).

4.2.1.2. Subtest 16 – Aufmerksamkeit aufteilen (AT)

Der Subtest 16 «Aufmerksamkeit aufteilen» darf nur durchgeführt werden, wenn die Untertests 3 «Zwei Merkmale durchstreichen» sowie 15 «Wörter nennen» bereits zuvor

durchgeführt wurden. Um die Belastung der Kinder möglichst gering zu halten, und da die Testung der exekutiven Funktionen auch ohne diesen Untertest funktioniert, wird er ausgelassen (Grob & Hagmann-von Arx, 2018b).

4.2.1.3. Subtest 17 – Tierfarben nennen (TN)

Bei dieser Aufgabe soll das Kind drei Unteraufgaben lösen. Zunächst sieht es die vier Tiere (Delfin, Frosch, Küken, Marienkäfer) in den Farben blau, grün, gelb und rot. Nun soll es so schnell wie möglich von links nach rechts und von oben nach unten die Farben der Tiere sagen. Bei einem Fehler soll die Testperson das Item wiederholen. Als Rohwert wird die beanspruchte Zeit in Sekunden genommen.

In der zweiten Unteraufgabe sieht das Kind dieselben Tiere in schwarz-weiß und soll nun gleichermassen die ursprünglichen Farben der Tiere nennen. Wiederum gilt die gemessene Zeit als Rohwert.

In der dritten Aufgabe sieht das Kind die gleichen Tiere in zufälligen Farben. Das Kind soll wiederum die ursprünglichen Farben nennen, wobei bei Fehlern repetiert, und die Zeit gemessen wird (Grob & Hagmann-von Arx, 2018b).

In diesem Test wird besonders die Inhibition getestet, genauer gesagt die Interferenzkontrolle. Zusätzlich gilt es das Farbsehen, die Benennungsgeschwindigkeit und Gedächtnisfähigkeiten zu berücksichtigen (Grob & Hagmann-von Arx, 2018a).

4.2.1.4. Subtest 18 – Wege einmal entlangfahren (WEE)

Beim Test «Wege einmal entlangfahren» werden maximal 14 Aufgaben gestellt, dabei werden die Aufgaben konsekutiv schwieriger. Das Kind soll, auf einem Beiheft jeweils pro Aufgabe in der gegebenen Zeit einen Weg einzeichnen, sodass es an jedem Haus auf dem Weg vorbeikommt, aber keine Strasse zweimal benützt. Die Häuser dienen zu Beginn als Orientierung und werden ab Aufgabe fünf weggelassen. Pro Aufgabe können sowohl für die gemessene Zeit (z) wie auch für die Qualität (q) 0 – 3 Punkte vergeben werden. Der Test endet mit der 14. Aufgabe oder wenn das Kind in drei aufeinanderfolgenden Aufgaben bei der Zeit oder den Fehlern null Punkte erreicht (Grob & Hagmann-von Arx, 2018b).

In diesem Test wird das Arbeitsgedächtnis mittels Planungsfähigkeit im visuell-räumlichen Bereich sowie die Inhibition getestet. Zusätzlich werden Gedächtnis- und visuomotorische Fähigkeiten überprüft (Grob & Hagmann-von Arx, 2018a).

4.2.1.5. *Auswertungstool*

Für die Auswertung des IDS-2 gibt es ein Testauswertungsprogramm, welches rasch die Rohwerte der Subtests der teilnehmenden Personen altersadäquat auswertet und als altersnormierte Wertpunkte wiedergibt. Der Durchschnittsbereich – und somit 68.4% der Normstichprobe – liegt zwischen 7 bis 13 Wertpunkten, wobei 50% bei 10 Punkte liegen. 13.6% erreichen 4 bis 7 respektive 13 bis 16 Wertpunkte und gelten als unter- oder überdurchschnittlich. 2.2% der Proband_innen erreichen die weit unter- und überdurchschnittlichen Bereiche von 1 bis 4 respektive 16 bis 19 Wertpunkten (Grob & Hagmann-von Arx, 2018b, S. 244).

4.2.2. Interventionsplanung

Die Intervention basiert auf Eckenbachs (2017) Spielesammlung «Games for Brains – Spielerische Lernförderung durch Bewegung». In ihrem Buch beschreibt sie detailliert 36 Spiele, darunter eine klare Spielanleitung sowie die Dauer, das benötigte Material, das Aktivitätslevel und die geförderten Aspekte der exekutiven Funktionen. Zusätzlich zeigt sie immer Möglichkeiten der Erhöhung des Schwierigkeitsgrads. Es wurden vier Spiele ausgewählt, die während der Interventionszeitraums jeweils viermal durchgeführt wurden. Es wurde darauf geachtet, dass die Spiele ein möglichst hohes Aktivitätslevel haben und jeder Basisprozess insgesamt in etwa gleich stark gefördert wird.

Da mehrere Feiertage im Interventionszeitraum lagen, beträgt der Interventionszeitraum zehn Wochen. Trotzdem wurden, wie angedacht, 16 Trainings durchgeführt, was einem 8-wöchigen Training äquivalent ist. Es folgt ein kurzer Beschrieb der durchgeführten Spiele. Eine detaillierte Auflistung der Regeln, des benötigten Materials oder der Adaptionmöglichkeiten findet sich im Anhang.

4.2.2.1. *Spiel 1 – Bewegungskoffer*

Die Kinder joggen in Gruppen hintereinander durch die Turnhalle. Während das vorderste Kind eine Bewegung vorzeigt, dürfen die anderen Kinder diese nicht nachahmen. Nach einem Signal der Lehrperson wechselt das vorderste Kind nach hinten, wodurch das zuvor zweitvorderste nun zuvorderst steht. Zuerst imitiert es die Bewegung des letzten Kindes nach, danach hängt es seine eigene an. Nach einem erneuten Signal ist nun Kind 3 zuvorderst, welches zuerst Bewegung 1 + 2 ausführt und anschliessend wiederum seine eigene anhängt. Das Spiel geht so lange weiter, bis jemand eine Bewegung vergisst oder die Lehrperson das Spiel abbricht. Es

können auch mehrere Runden gespielt werden. Trainiert werden alle Bereiche der EF, am stärksten jedoch das Arbeitsgedächtnis (Eckenbach, 2017, S. 33).

4.2.2.2. *Spiel 2 – Farbenjagd*

Die Farbenjagd ist ein Fang-Spiel. Jedes Kind bekommt ein Farb-Bändel, wobei die drei Farben rot, blau und grün in etwa gleich oft vorkommen sollen. Die Kinder stehen paarweise zusammen und nehmen eine Pose ein. Ein Paar wird zu Fänger_in und Gejagte_m. Wer wen fängt ist vorgegeben: rot fängt blau, blau fängt grün, grün fängt rot. Das gejagte Kind kann sich in Sicherheit begeben, indem es neben einem Pärchen die gleiche Pose einnimmt, wodurch das äussere Kind ins Spielgeschehen kommt und gemäss der Farbe entweder zum jagenden oder gejagten Kind wird. Hauptaugenmerk liegt auf der kognitiven Flexibilität (Eckenbach, 2017, S. 45).

4.2.2.3. *Feuer, Wasser, Blitz extreme*

Die Kinder bewegen sich auf vorgegebene Weise durch die Turnhalle – beispielsweise joggend, kriechend, hüpfend o.ä. Zwischendurch ruft die Lehrperson Kommandos, auf welche die Kinder reagieren müssen. Die Kinder dürfen allerdings nur auf vorher abgemachte Kommandos reagieren und, wenn die Lehrperson zuvor «Achtung» ruft. Wer falsch oder zu langsam reagiert, macht fünf Hampelmänner. Die Inhibition wird hierbei am stärksten gefördert (Eckenbach, 2017, S. 48).

4.2.2.4. *Wald-Derby*

Es treten zwei Teams gegeneinander an, welche das Ziel haben, die jeweils gegnerischen Kinder zu fangen. Als Team besprechen sie eine der drei Bewegungen, die sie machen wollen und treten in der Mitte des Spielfelds gegenüber dem anderen Team an. Die zu porträtierenden Figuren sind «Wolf», «Oma» und «Jäger». Ähnlich wie bei Scheren, Stein, Papier ist definiert, wer nun wen «schlägt»: der «Wolf» versucht die «Oma» zu fangen; die «Oma» versucht den «Jäger» zu fangen; und der «Jäger» versucht den «Wolf» zu fangen. Wer gefangen wird, wechselt das Team. Es wird so lange gespielt, bis alle Kinder zu einem Team gehören oder die Lehrperson das Spiel abbricht. Sowohl die kognitive Flexibilität wie auch die Inhibition werden hier besonders gefördert (Eckenbach, 2017, S. 65).

4.2.3. Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen

Um die Qualität der Intervention sicherzustellen, wurden die beteiligten Lehrpersonen vor Beginn der Intervention instruiert und erhielten detaillierte Unterlagen zur Durchführung der

Sequenzen. Während dieser Vorbereitung wurden ihre Rückmeldungen aufgenommen und gemeinsam Lösungen erarbeitet, um die Intervention optimal an die Bedürfnisse der Klasse anzupassen. Den Lehrpersonen wurde bewusst Handlungsspielraum eingeräumt, damit sie aufgrund ihrer Expertise und ihrer Kenntnis der Klassendynamik flexibel auf Situationen reagieren konnten. So konnten sie beispielsweise bei unerwarteten Konflikten oder individuellen Bedürfnissen Anpassungen vornehmen, um den Ablauf der Intervention nicht zu gefährden. In diesem Zusammenhang verweist (Eckenbach, 2017, S. 26) darauf, „ein eventuell entstehendes Anfangschaos“ als Lernchance zu betrachten – eine Haltung, die auch in dieser Studie geteilt wurde.

Während der gesamten Interventionsphase wurde regelmässig das Gespräch mit den Lehrpersonen gesucht, um offene Fragen zu klären und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Dank ihres Engagements und ihrer Bereitschaft zur Kooperation konnte die Intervention reibungslos umgesetzt werden und fand bei den Kindern grosse Akzeptanz und Freude.

4.2.4. Testung

Um potenzielle Störvariablen zu minimieren (Kern, 2000), wurde entschieden, sowohl den Pre- als auch den Posttest zum gleichen Zeitpunkt durchzuführen. Während der Pretest am Dienstag, 22.04.2025, stattfand, wurde der Posttest am Dienstag, 01.07.2025, durchgeführt. Kind a bearbeitete den Test an beiden Terminen jeweils von 10:00 – 10:30 Uhr, Kind b von 10:30 – 11:00 Uhr und Kind c von 11:00 – 11:30 Uhr.

Die Durchführung erfolgte strikt nach den Vorgaben von Grob und Hagmann-von Arx (2018b), um ein standardisiertes Vorgehen und damit die Reliabilität der Ergebnisse sicherzustellen. Alle Kinder zeigten während der Testungen eine hohe Motivation.

5. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die ausgewerteten Einzelfallstudien analysiert, um deren Effektivität zu bewerten. Alle Testwerte wurden mittels dem Auswertungsprogramm ermittelt und in einer Excel-Liste zusammengetragen. Da es aufgrund des strengen Copyright-Schutzes nicht erlaubt ist, jegliche Teile des Tests zu publizieren, werden folgend nur eigene Darstellungen abgebildet.

5.1. Auswertung

Um einen Überblick zu schaffen, werden zuerst die Ergebnisse des Pre- und Posttests aufgelistet und dargestellt. Anschliessend wird auf die einzelnen Kinder sowie einer gepoolten Leistung eingegangen und anschliessend in der Interpretation eruiert, ob ein Trend erkennbar ist.

5.1.1. Ergebnisse Pretest

Der Pretest ergab folgende Werte:

Tabelle 1 Auflistung Werte Pretest, eigene Darstellung

Kind	Sex	Alter	WN RW	WN WP	TN RW	TN WP	WEE RW z	WEE WP z	WEE RW q	WEE WP q	MW WP
a	1	7;10	38	11	32	13	22	9	27	14	11.75
b	2	8;9	39	10	47	8	20	8	17	7	8.25
c	1	8;3	37	10	61	7	20	8	16	7	8.00

Exemplarisch zeigt sich bei Aufgabe 1 (WN RW + WP), dass die Auswertung das Alter der Proband_innen berücksichtigt: Kind a ist 7;10 Jahre alt, nannte 38 Wörter und erhielt dafür 11 Wertpunkte. Kind b ist fast ein Jahr älter, nannte ein Wort mehr, erhielt aber einen Wertpunkt weniger.

Abbildung 3 Gegenüberstellung der Wertpunkte aller Subtests aller Kinder im Pretest, eigene Darstellung

Insgesamt zeigt sich, dass alle Kinder in allen Bereichen im Durchschnittlichen Bereich von 7 bis 13 Punkten liegen. Ausnahme: Kind a erzielte im Subtest 18 «Wege einmal

entlangfahren» in der Qualität ein leicht überdurchschnittliches Resultat. Kind b und c erzielten sehr vergleichbare Resultate, während Kind a bereits einen höheren Wert erzielt.

Der Gesamtwert der Leistung der exekutiven Funktion zeigt sich im Mittelwert der Wertpunkte, weshalb diese folgend nochmals separat dargestellt werden. Die ähnlichen Werte von Kind b und c zeigen sich durch den sehr kleinen Abstand von nur 0.25 Punkten bei den Mittelwerten, während Kind a einen Abstand von 3.5 respektive 3.75 Punkten aufweist.

Abbildung 4 Gegenüberstellung der Mittelwerte der Wertpunkte aller Kinder im Pretest, eigene Darstellung

5.1.2. Ergebnisse Posttest

Der Posttest ergab folgende Werte:

Tabelle 2 Auflistung Werte Posttest, eigene Darstellung

Kind	Sex	Alter	WN RW	WN WP	TN RW	TN WP	WEE RW z	WEE WP z	WEE RW q	WEE WP q	MW WP
a	1	8;0	40	12	32	13	36	14	25	13	13.00
b	2	8;11	36	9	44	9	28	10	20	9	9.25
c	1	8;5	43	12	52	8	33	12	21	10	10.50

Wiederum liegen die Mittelwerte alle Kinder im Durchschnittsbereich von 7 bis 13 Wertpunkten, wobei nun Kind a und c im oberen Durchschnittsbereich respektive auf der Grenze zum überdurchschnittlichen Bereich liegen. Wiederum erzielte Kind a ein Überdurchschnittliches Ergebnis im Subtest «Wege einmal entlangfahren», dieses Mal jedoch im Testwert der Zeit.

Abbildung 5 Gegenüberstellung der Wertpunkte aller Subtests aller Kinder im Posttest, eigene Darstellung

Während beim Pretest Kind b und c noch ähnliche Werte aufwiesen, zeigt sich im Posttest ein anderes Bild, denn Kind c hat stark variierende Testwerte erzielt, während die Messungen von Kind a + b stabil scheinen.

Zur genaueren Betrachtung werden wiederum die Mittelwerte separiert grafisch dargestellt.

Abbildung 6 Gegenüberstellung der Mittelwerte der Wertpunkte aller Kinder im Posttest, eigene Darstellung

Während der grösste Abstand noch immer 3.75 Punkte beträgt, liegen nun zwischen dem schlechtesten Resultat von Kind b und dem mittleren Resultat von Kind c 1.25 Punkte. Kind c ist 2.5 Punkte von Kind a entfernt.

5.1.3. Vergleiche Pre- und Posttest

Obwohl sich sowohl Verbesserungen, Stagnationen sowie Verschlechterungen bei den einzelnen Wertpunkten zeigen, stieg der Mittelwert aller Proband_innen an.

Abbildung 7 Vergleich der Mittelwerte der Wertpunkte aller Kinder im Pre- und Posttest, eigene Darstellung

Kind a verbesserte sich um 1.25 Punkte, Kind b um 1 Punkt, Kind c erzielte den höchsten Zuwachs mit 2.5 Punkten. Die visuelle Überprüfung der Ergebnisse zeigt, dass die Leistungen der exekutiven Funktionen aller Kinder im Schnitt gestiegen sind. Auf eine mögliche Ursache dieser Steigerung wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.

5.1.4. Analyse Einzelfallstudien

Während bei der Betrachtung der Gesamtwerte eine Tendenz erkennbar ist, wird im folgenden Abschnitt vertieft auf die Leistungen der einzelnen Kinder eingegangen.

5.1.4.1. Kind a

Die Gegenüberstellung von Pre- und Posttest von Kind a zeigt sich folgendermassen:

Tabelle 3 Kind a: Gegenüberstellung Pre- und Posttest, eigene Darstellung

Kind a	WN WP	TN WP	WEE WP z	WEE WP q	MW WP	Vari- anz ¹⁰	SA ¹¹	Cohen's d _z ¹²
Pretest	11	13	9	14	11.75	3.69	1.92	-1.030
Posttest	12	13	14	13	13.00	0.50	0.71	

Abbildung 8 Kind a: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Posttest, eigene Darstellung

Bei Kind a zeigt sich eine Verbesserung in allen Subtests. Obwohl beim Subtest 18 «Wege einmal entlangfahren» die Qualität (q) leicht abnahm, verbesserte sich die Zeit (z) stark, weshalb der Subtest 18 im Schnitt dennoch verbessert ausfällt und nun sogar der Subtest mit der besten Leistung ist (13.5 Punkte). Im Schnitt verbesserte das Kind sich um 1.25 Punkte vom Pre-

¹⁰ Hauser und Humpert (2009, S. 82) besagen, dass «Die Varianz (V) [...] die durchschnittliche quadrierte Abweichung vom Mittelwert [ist].» Somit wird die Summe der Abweichungsquadrate geteilt durch die Anzahl der Fälle [hier Subtests] gerechnet (ebd.).

¹¹ Aus der Varianz lässt sich die Standardabweichung berechnen, denn: «Die Standardabweichung (SA) berechnet sich aus der Wurzel der Varianz.» (Hauser & Humpert, 2009, S. 126)

¹² Hemmerich (2015) beschreibt, dass der Wert Cohen's d häufig als Mass für die Effektstärke gebraucht wird. Er berechnet sich durch die Differenz der Mittelwerte geteilt durch die gepoolte Standardabweichung.

Da jedoch abhängige Stichproben vorliegen, wird der Cohen's d_z benötigt, welcher vereinfachter ausgerechnet wird: $\frac{MW_{Diff}}{SA_{Diff}}$ (Hemmerich, 2020).

zum Posttest. Ebenfalls scheint das Resultat im Posttest einheitlicher, was sich in der kleineren Varianz zeigt, welche ersichtlich ist, da die Punkte beim Posttest näher zusammenliegen.

Abbildung 9 Kind a: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung

Die Effektstärke der Intervention zeigt sich durch die nach oben oder unten verlaufenden Linie des Mittelwertes (MW WP) beziehungsweise aller Subtests. Informativ kann diese noch ausgerechnet werden. Wiederum muss jedoch betont werden, dass diese rein deskriptiv zu verstehen ist und keine verallgemeinernde Aussage darstellt.

Hauser und Humpert (2009, S. 131) listen auf:

- $d \geq 0.2$ kleiner Effekt
- $d \geq 0.5$ mittlerer Effekt
- $d \geq 0.8$ grosser Effekt

Mit einem Effekt von -1.030 würde von einem grossen Effekt ausgegangen. Jedoch muss im Kontext der Stichprobengrösse von $n=1$ dieser Wert relativiert werden.

5.1.4.2. Kind b

Die Ergebnisse von Kind b sehen gegenübergestellt folgendermassen aus:

Tabelle 4 Kind b: Gegenüberstellung Pre- und Postwert, eigene Darstellung

Kind b	WN WP	TN WP	WEE WP z	WEE WP q	MW WP	Varianz	SA	Cohen's dz
Pretest	10	8	8	7	8.25	1.19	1.090	-1.523
Posttest	9	9	10	9	9.25	0.19	0.433	

Abbildung 10 Kind b: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Postwerte, eigene Darstellung

Kind b zeigt ebenfalls eine Verbesserung nach der Interventionsphase. Der Mittelwert stieg um einen Punkt, während die Varianz deutlich sank. Der Stärkste Zuwachs erzielte Kind b beim Subtest 18 «Wege einmal entlangfahren» - sowohl in der Zeit wie auch in der Qualität und steht als am besten bewerteter Subtest (9.5 Punkte) fest.

Abbildung 11 Kind b: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung

Die errechnete Effektstärke beträgt -1.523, was einem sehr grossen Effekt entspräche.

5.1.4.3. Kind c

Bei Kind c zeigt sich die Gegenüberstellung von Pre- und Posttest folgendermassen:

Tabelle 5 Kind c: Gegenüberstellung Pre- und Postwert, eigene Darstellung

Kind c								
	WN WP	TN WP	WEE WP z	WEE WP q	MW WP	Varianz a	SA	Cohen's dz
Pretest	10	7	8	7	8.00	1.50	1.225	5.766
Posttest	12	8	12	10	10.50	2.75	1.658	

Bei Kind c zeigt sich die Verbesserung am deutlichsten. Es wurden in allen Subtests bessere Resultate erzielt, was sich auch im um 2.5 Punkte gestiegenen Mittelwert wiedererkennen lässt. Der stärkste Zuwachs wurde im Subtest 18 «Wege einmal entlangfahren» beim Aspekt der Zeit erreicht. Anders als bei Kind a + b ist jedoch nicht der Subtest 18 am besten bewertet sondern der Subtest 15 mit 12 Punkten.

Abbildung 12 Kind c: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Postwerte, eigene Darstellung

Im Gegensatz zu den beiden anderen Kindern hat sich die Varianz allerdings erhöht.

Abbildung 13 Kind c: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung

Mit einer Effektstärke von 5.766 ginge man hier von einem sehr starken Effekt aus.

5.1.4.4. Zusatz: Gemittelte Auswertung

Um neben der Einzelfallebene auch eine aggregierte Tendenz sichtbar zu machen, wurde eine gemittelte Auswertung vorgenommen. Dabei wurde der Mittelwert der Subtests aller

Proband_innen sowohl im Pre- als auch im Posttest ermittelt. Diese Mittelwerte wurden als zusammenfassende Wertpunkte aufgelistet. Dieses Vorgehen ist als explorative Zusatzanalyse zu verstehen und entspricht methodisch nicht der Typologie einer Einzelfallstudie - vielmehr dient es der Veranschaulichung eines möglichen Gesamttrends. Sollte sich ein positiver Gesamttrend entdecken lassen, könnte dies Anreiz geben, den Effekt von spezifischen Bewegungsspielen auf die exekutiven Funktionen in einer grösser angelegten Studie zu erforschen.

Tabelle 6 Pool: Gegenüberstellung Pre- und Postwert, eigene Darstellung

Pool	WN WP	TN WP	WEE WP z	WEE WP q	MW WP	Varianz	SA	Cohen's dz
Pretest	10 ¹ / ₃	9 ¹ / ₃	8 ¹ / ₃	9 ¹ / ₃	9 ¹ / ₃	0.50	0.707	~108.6
Posttest	11	10	12	10 ² / ₃	10.92	0.52	0.722	

Da alle Einzelfälle Fortschritte erzielten, zeigt sich auch in der gepoolten Auswertung eine positive Tendenz. Es wurden in allen Subtests Fortschritte erzielt, welche sich in einer Steigerung von zirka 1.59 Punkten im Mittelwert widerspiegelt. Die Varianz erhöhte sich dabei leicht.

Abbildung 14 Pool: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Postwerte, eigene Darstellung

Der stärkste Zuwachs zeigte sich – wie nach der Analyse der Proband_innen zu erwarten war – im Subtest 18 «Wege einmal entlangfahren» im Aspekt der gebrauchten Zeit. Dieser Aspekt steigerte sich vom am schlechtesten zum besten abgeschnittenen Aspekt.

Abbildung 15 Pool: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung

Die Streuung der erzielten Wertpunkte bleibt im Pre- und Posttest in etwa dieselbe. Die Berechnung der Effektstärke macht bei einem gemittelten Wert keinen Sinn, denn durch die gemittelten Wertpunktzahlen sinkt die Streuung, dadurch die Standardabweichung, wodurch die Effektstärke massiv ansteigen kann. So wie es sich hier mit dem Wert von ungefähr 109 zeigt. Jedoch zeigt der Pre- und Posttest-Vergleich einen klaren Aufwärtstrend.

5.2. Interpretation

Während die Ergebnisse in Kapitel 5.1. beschrieben wurden, werden sie hier anhand der Fragestellung interpretiert. Kritische Aspekte werden vorerst ausgelassen, dafür im Kapitel 6.1. Methodenkritik beleuchtet.

5.2.1. Kind a

Kind a zeigte als jüngste_r Proband_in sowohl im Pre- als auch im Posttest die beste Leistung, jedoch nicht den grössten Zuwachs. Obwohl im Schnitt der Mittelwert stieg, reduzierte sich die Leistung im Subtest 18 im Aspekt der Qualität um einen Wertpunkt beziehungsweise zwei Rohwertpunkte. Sowohl der gesteigerte Mittelwert, die verkleinerte Varianz und daraus schliesslich der ermittelte Effekt lassen die Interpretation zu, dass die Intervention einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen von Kind a hatte. Dabei kann der gesteigerte Mittelwert eine Leistungssteigerung der exekutiven Funktionen aufzeigen, während die verringerte Varianz auf eine Erhöhung oder Stabilisierung der Leistungsfähigkeit hinweisen kann.

Auch wäre es möglich, dass insbesondere die Inhibition durch die Intervention profitierte, was sich in weniger falschen oder wohlüberlegteren Antworten und somit höheren Testwerten widerspiegeln würde.

5.2.2. Kind b

Kind b ist das älteste Kind der Untersuchung. Insgesamt zeigt sich der schwächste Zuwachs aller Proband_innen mit einem Punkt, jedoch schrumpfte die Varianz auf den kleinsten Wert, was zu einem höheren Effekt als bei Kind a führte. Auch bei Kind b lässt sich konstatieren, dass die Intervention einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen gehabt haben könnte. Dies zeigt sich besonders im Bereich der Stabilisierung der Antworten, was ebenfalls auf eine gesteigerte Inhibition hinweisen kann.

5.2.3. Kind c

Als mittleres Kind zeigte Kind c den grössten Zuwachs mit 2.5 Punkten und als einziges Kind einen Zuwachs in allen Subtests und Aspekten. Ebenfalls erhöhte sich bei Kind c als einziges die Varianz. Trotzdem ist der ermittelte Effekt am stärksten. Somit lässt sich auch bei Kind c sagen, dass die Intervention einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen des Kindes gehabt haben könnte. Als Antithese könnte festgehalten werden, dass die gesteigerte Varianz darauf hindeutet, dass die Intervention die Inhibition bei Kind c nicht gefördert hat.

5.2.4. Beantwortung der Fragestellung

Wie die Interpretationen der einzelnen Fallanalysen sowie die gemittelten Werte in Kapitel 5.1.4.4. zeigen, kann die Fragestellung folgendermassen beantwortet werden:

«Eine achtwöchige, zweimal wöchentlich durchgeführte, jeweils 15-minütige Intervention mit spezifischen Bewegungsspielen kann einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen von Schüler_innen der 2. Klasse haben.»

Es soll dennoch nochmals festgehalten werden, dass während die Effektstärkenberechnung in einem Experiment zur schliessenden Statistik gehört, sie in dieser Arbeit nur einen deskriptiven Charakter behält. Ebenfalls lässt sich nicht schliessend sagen, ob die gemessenen Effekte auf der Intervention beruhen oder aufgrund anderer Umstände eingetreten sind (vgl. Kapitel 6.1.). Jedoch indiziert die gängige Fachliteratur einen kausalen Zusammenhang zwischen der durchgeführten Intervention sowie den gemessenen exekutiven Funktionen, weshalb trotz aller Kritik (s. Kapitel 6.1.) davon ausgegangen werden darf, dass die Intervention einen Einfluss auf

die exekutiven Funktionen hatte. Weiter legen diese Erkenntnisse nahe, dass eine Förderung der EF im Schulalltag seine Existenzberechtigung hat. Ebenfalls werden die EF implizit in den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans erwähnt, weshalb sie gefördert gehören (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2020). Wie dies im Alltag umgesetzt werden könnte, wird im Kapitel 6.3. beleuchtet.

5.2.5. Hypothesenbildung

Aufgrund der positiven Hinweise dieser Arbeit auf die Anstiege bei den EF könnte weitere Forschung in diesem Bereich sinnvoll sein. Für die weitere Forschung könnten aufgrund dieser Arbeit folgende kurz umrissene Hypothesen abgeleitet werden:

H1) Ein achtwöchiges Bewegungstraining nach Eckenbach (2017) führt bei Kindern der Primarstufe zu einer signifikanten Verbesserung der exekutiven Funktionen im Vergleich zu keiner Intervention.

H2) Die grössten Effekte zeigen sich in Subtests, die Inhibition und kognitive Flexibilität messen (beispielsweise «Tierfarben nennen» und «Wege einmal entlangfahren»).

H3) Bewegungsspiele mit hohem koordinativen Anspruch bewirken stärkere EF-Zuwächse als Spiele mit primär ausdauerorientiertem Charakter.

H4) Kinder mit anfänglich schwächeren EF profitieren stärker von der Intervention als Kinder mit bereits gut entwickelten EF.

H5) Die Effekte der Intervention sind noch nach drei Monaten nachweisbar.

Weitere mögliche Forschungshypothesen werden am Schluss der Diskussion (Kapitel 6.3.) gebildet.

6. Diskussion

Zum Schluss wird die Arbeit noch einmal im Rückblick betrachtet und kritisch eingeordnet. Es soll kritisch auf die durchgeführte Studie eingegangen und Gegenstimmen soll Gehör geschenkt werden. Zuletzt soll ein Fazit über die entstandene Arbeit gezogen und darauf hingewiesen werden, wie die erhaltenen Resultate in die Arbeit einer heilpädagogisch arbeitenden Person eingebettet werden können.

6.1. Methodenkritik

Bei der Durchführung und der Evaluation eines Experimentes können verschiedene Aspekte einfließen, welche das gefundene Resultat verfälschen können. In diesem Unterkapitel werden darum verschiedene Aspekte aufgezeigt, die die Resultate der vorliegenden Arbeit beeinflusst haben könnten.

6.1.1. Messung

Während der IDS-2 ein gut standardisiertes Testverfahren zur Evaluation der exekutiven Funktionen ist, gibt es verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit dem Test, die die Testwerte verfälscht haben könnten.

- 1) Unerfahrenheit: Der Test zeigt sich sehr komplex und vielschichtig. Eine Einarbeitung in das Testverfahren erfolgte zwar, ebenso gibt das Manual genaue Anweisungen vor und es wurden Probe-Durchführungen im Vorfeld getätigt, dennoch war ein reibungsloserer Ablauf im Posttest beobachtbar, was zu einer Erhöhung der Postwerte geführt haben könnte.
- 2) Retest-Effekt: Während des Posttests kamen Äusserungen der Proband_innen wie «Ich weiss noch, wie das geht». Besonders das Resultat im Subtest 18 «Wege einmal entlangfahren» könnte durch diesen Effekt verfälscht worden sein. Dies könnte sich darin zeigen, dass der Aspekt «Zeit» einen bedeutend stärkeren Zuwachs erlebte als derjenige der Qualität, was darauf schliessen lassen könnte, dass die Proband_innen bereits wussten, was sie tun müssen und deshalb die Aufgaben schneller erledigen konnten.
- 3) Einseitige quantitative Testung: Um aussagekräftigere Daten zu erhalten, hätte beispielsweise zusätzlich der BRIEF-Fragebogen von Drechsler und Steinhausen (2013) ausgefüllt werden können. Somit wäre nicht nur die Leistungsfähigkeit der EF geprüft worden, sondern auch, ob im Unterricht ein spürbarer Effekt beobachtbar wird.
- 4) Starke Gewichtung der Inhibition: In zwei von drei durchgeführten Subtests wird betont die Inhibition getestet. In Subtest 15 werde vorwiegend die kognitive Flexibilität getestet, welche gemäss Erkenntnissen aus Kapitel 2.1.6.3. auf der Inhibition und dem Arbeitsgedächtnis aufbaut. Somit könnte ausgesagt werden, dass die Inhibition in allen Subtest im Zentrum steht und der Testbogen ohne Subtest 16 nicht valide prüft, was er sollte (Inhibition > EF).

6.1.2. Auswertung

Während im Kapitel 5.2. davon ausgegangen wird, dass eine verringerte Varianz eine positive Entwicklung der Intervention ist, gibt es auch kritische Aspekte zu beleuchten:

- 1) Retest-Effekt: Aufgrund des Retest-Effekts könnte die Varianz gesunken sein, da die Kinder die gestellten Aufgaben bereits kannten und dadurch konsistentere Ergebnisse erzielen konnten
- 2) Messeinflüsse: Äussere Umstände wie beispielsweise ein erfahrenerer Testleiter oder situative Faktoren wie eine verringerte Nervosität der Proband_innen könnten dazu geführt haben, dass die Kinder in sich einheitlichere Leistungen erbringen konnten, was einen starken Einfluss auf die Varianz und entsprechend auf den Effekt gehabt haben könnte.

Mehrere Messzeitpunkte wie in Kapitel 6.1.3. erklärt, könnten hier für eine fundiertere Bewertung hilfreich sein.

6.1.3. Design

Hauser und Humpert (2009) würden das Forschungsdesign dieser Arbeit als «vertrauend auf den ersten Wurf» (S. 107) kritisieren, da eine kleine unrandomisierte Stichprobe einen Pretest und einen Posttest absolviert haben. Um diesem Problem auszuweichen, hätte man analog Kern (2000) eine sogenannten Multiplen-Grundraten-Studie durchführen können. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl vor wie auch während der Intervention mehrere Beobachtungen durchgeführt werden. Kern (ebd.) beschreibt ebenfalls eine «E-Phase», welche weitere Beobachtungen beinhaltet, nachdem die Intervention ausgesetzt wurde. Dadurch kann nachvollzogen werden, ob die Änderung auf die Intervention zurückzuführen ist beziehungsweise, wie nachhaltig eine Intervention ihre Wirkung entfaltet.

Auch ein Placebo-Effekt kann ohne Kontrollgruppe nicht ausgeschlossen werden (Hauser & Humpert, 2009). Die Kinder und deren Erziehungsverantwortliche wurden über die Intervention informiert, entsprechend könnte eine Erwartungshaltung gewachsen sein, durch welche die Kinder versuchten, bessere Leistungen zu erzielen, als die Intervention eigentlich bewirken würde.

6.1.4. Stichprobe

Durch die Stichprobengröße von drei Mal $n=1$ ergibt sich, dass aus den Testergebnissen keine generellen Aussagen getroffen werden dürfen. Die Stichprobe ist dafür zu klein. Ebenfalls gibt es keine Kontrollgruppe. Analog der Design-Kritik (Kapitel 6.1.2.) kann man hier ebenfalls den Vorwurf «auf den ersten Wurf vertrauen» (Hauser & Humpert, 2009, S. 107) anbringen.

Ebenfalls wurde die Bedingung der Randomisierung (s. Kapitel 4.1.) nicht erfüllt. Somit darf nicht ausgeschlossen werden, dass andere Einflüsse als die implementierte Intervention zur Steigerung der Leistung der exekutiven Funktionen geführt haben (Hauser & Humpert, 2009).

6.1.5. Intervention

Da es eine Fülle an Spielvorschlägen gab, mussten für die Intervention vier Spiele ausgewählt werden. Ob genau die richtigen vier ausgewählt wurden, um repräsentativ Eckenbachs (2017) Forschung zu replizieren, ist fraglich. Ebenfalls waren die Spiele für ältere Kinder konzipiert, weshalb sie teilweise für die 2. Klasse angepasst werden mussten und dadurch vielleicht ihre fördernden Aspekte verloren. Auch wurde darauf geachtet, dass alle Facetten der exekutiven Funktionen gefördert werden. Wie jedoch in Kapitel 6.1.1. aufgezeigt wird, könnte argumentiert werden, dass vorwiegend die Inhibition getestet wurde, weshalb vorwiegend diese hätte gefördert werden müssen. Zuletzt könnte noch die Kritik geäußert werden, dass die Intervention an die Lehrpersonen abgetreten wurde, wodurch unter anderem die Qualität nicht unbedingt gewährleistet war.

6.1.6. Fazit

Trotz der benannten Einschränkungen weist die vorliegende Untersuchung auch einige bedeutsame Stärken auf, die hervorgehoben werden sollten. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der «unverfälschten Realität¹³» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 198): Die Förderung wurde unmittelbar im schulischen Alltag implementiert und in ein bereits bestehendes Setting (Aufwärmphase im Sportunterricht) integriert. Dadurch zeigt sich, dass eine Umsetzung ohne zusätzlichen organisatorischen oder zeitlichen Aufwand möglich ist und somit ein hohes Maß an Praktikabilität für den schulischen Kontext gegeben ist.

¹³ Anders als bei einem Laborexperiment, werden Feldexperimente in der natürlichen Umgebung von Proband_innen durchgeführt. Dadurch zeigt sich ein Stück der «unverfälschten Realität», da Menschen sich in ihrer Umgebung natürlicher Verhalten als im Labor. Dafür können in einem Feldexperiment nicht alle störenden Einflüsse kontrolliert werden (Roos & Leutwyler, 2017).

Darüber hinaus ist die Arbeit klar explorativ ausgerichtet. Ziel war es nicht, einen kausalen Zusammenhang aufzuzeigen, sondern erste Hinweise auf mögliche Zusammenhänge zwischen den Bewegungsspielen und den exekutiven Funktionen zu gewinnen. Analog Kazdin (2019) lag die Priorität dieser Arbeit darin, eine Besserung für das Individuum zu erlangen. Eine Generalisierung wird in diesem Kontext gar nicht angestrebt. Die Ergebnisse können daher vor allem als Hypothesengenerierung verstanden werden, die in nachfolgenden Studien überprüft und weiterentwickelt werden sollten.

6.2. Gegenargumente

Während die zitierte Forschung vorwiegend auf den positiven Einfluss der exekutiven Funktionen auf die Schulleistungen und die Lernbereitschaft verweisen, sticht eine Arbeit bei den kritischen Stimmen heraus: Hagmann-von Arx und Möhring (2024) stellen verschiedene Metaanalysen ins Zentrum, welche ferne Transfereffekte¹⁴ von explizitem Training der exekutiven Funktionen negieren und somit der ersten und zweiten Hypothese von Best et al. (2009) widersprechen (s. Kapitel 2.2.2.). Somit dürfte die durchgeführte Intervention keinen direkten Effekt auf die Leistungen im Bereich Rechnen oder Lesen beziehungsweise auf das logische Denken haben, was wiederum die schulischen Leistungen beeinflussen würde. Trotzdem gehen Hagmann-von Arx und Möhring (2024) des Weiteren darauf ein, wie trotz des negativen Ergebnisses ihrer Untersuchung das Training der exekutiven Funktionen und deren Beitrag ans schulische Gelingen sinnbringend in den Alltag implementiert werden kann. Wie Rauch (2022) betonen auch Hagmann-von Arx und Möhring (2024) mit zunehmenden Alter die Bedeutung von Vorwissen. So könne beispielsweise kein Kind ohne «Basiskonntnisse [...] Divisionen allein mithilfe von EF [...] erlernen» (S. 4). Deshalb sollen Lernprozesse zwingend an das Vorwissen der Kinder anknüpfen, während die EF zur Selbstregulation beitragen, wodurch die Kinder sich auf das Lernen einlassen können. Aufgrund dessen wird angenommen, dass diese Lernprozesse und schliesslich dadurch der Lernerfolg mit den exekutiven Funktionen in einer Wechselwirkung stehen (Peng & Kievit, 2020; zitiert nach Hagmann-von Arx & Möhring, 2024, S. 4). Daraus kann geschlossen werden, dass die exekutiven Funktionen im Zusammenhang mit dem schulischen Lernen geübt werden sollen.

¹⁴ Während nahe Transfereffekte beispielsweise durch ein gezieltes Training des Arbeitsgedächtnisses entstehen und sich in vergleichbaren Aufgaben zeigen, die ebenfalls Arbeitsgedächtnisleistungen erfordern, beziehen sich ferne Transfereffekte auf Verbesserungen in kognitiven oder schulischen Bereichen, die über die ursprünglich trainierte Funktion hinausgehen. Sie umfassen damit komplexere Lernleistungen oder Alltagsfähigkeiten, die nicht unmittelbar Bestandteil des Trainings waren (Hagmann-von Arx & Möhring, 2024).

Auch wird auf die Wichtigkeit von Strategien im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen eingegangen, denn diese können helfen, kognitive Ressourcen zu schonen und scheinen Potenzial für ferne Transfereffekte zu haben. Insbesondere Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten scheinen davon zu profitieren, wenn neue Strategien durch direkte Instruktion implementiert werden, wodurch ihre EF entlastet und gleichzeitig gefördert werden. Wichtig sei es, dass Strategien gewählt würden, die die individuellen Voraussetzungen eines Kindes und das konkrete Lernziel berücksichtigen. Zu den möglichen Strategien gehören auch Ansätze, welche auch den höheren EF zugeordnet werden könnten wie Planungs-, Überwachungs- oder Regulationsstrategien. Sollten diese Punkte im Training der exekutiven Funktionen berücksichtigt werden, können sie wesentlich zum Lernerfolg beitragen (Hagmann-von Arx & Möhring, 2024).

6.3. Persönliches Fazit und Ausblick

Während mich die positiven Ergebnisse der Untersuchung freuen, trüben die Erkenntnisse von Hagmann-von Arx und Möhring (2024) dieses Glücksgefühl. Insbesondere als ich zu Beginn meiner Arbeit auf das Paper stiess, hinterfragte ich die Sinnhaftigkeit meiner Studie. Jedoch betonen sie (ebd.), dass bei Vorschulkindern eher ferne Transfereffekte auftreten können, weshalb ich mich fragte, ob dieser Effekt doch auch noch bei Zweitklässlern zu beobachten ist. Da dies jedoch nicht Ziel meiner Studie war, kann diese persönliche Fragestellung nicht beantwortet werden, wäre jedoch Material für eine vertiefende Studie.

Aufgrund meines Naturells würde ich meine Forschung gerne schliessend beantworten können, weshalb es mir schwer fällt einen metaphorischen Doppelpunkt anstelle eines Punktes hinter die Arbeit zu setzen. Trotzdem lassen sich verschiedene Erkenntnisse aus dieser Arbeit für meine weitere Tätigkeit als Schulischer Heilpädagoge ziehen:

- 1) Implizite Förderung der exekutiven Funktionen: Trotz der Gegenargumente behalten die exekutiven Funktionen ihren Stellenwert im schulischen Rahmen. Während eine explizite Förderung der EF anscheinend keine ferne Transfereffekte bringen sollen, kann eine implizite Förderung gewinnbringend sein. So ist beispielsweise die Förderung des Rechnens im 100er-Raum Alltag in einer zweiten Klasse. So könnte kognitiv eine Strategie mittels direkter Instruktion erarbeitet werden – beispielsweise eine

Handlungsplanung wie eine Addition mit Hilfe von Dienes¹⁵-Material dargestellt und durchgeführt werden kann – während gleichzeitig die Rechnung gelöst wird. In einer späteren Wiederholung könnte an das Vorwissen angeknüpft und mit Hilfestellung sowohl die exekutiven Funktionen wie auch das Rechnen gefördert werden.

- 2) Bewegung und implizite Förderung: Aus den Erkenntnissen zwischen der Bewegung und der Synapsenbildung (Kapitel 2.3.1.1.) sowie der impliziten Förderung der EF (Kapitel 6.2.), könnten Synergien gebildet werden: Ein Bewegungstraining mit anschließender Arbeit an einem konkreten Lernziel mit Hilfe von direkter Instruktion, welche neue Strategien vermittelt, könnte ein Ansatz sein. In einer kurzen Recherche zeigte sich, dass Life Kinetik beispielsweise genau diesen Ansatz vermittelt. Eine Vertiefung in diese Materie könnte vielversprechend sein.
- 3) Konzepterarbeitung: Aus den gewonnenen Erkenntnissen und bestehenden Förderkonzepten könnte ein Dossier erstellt werden, welches alltagsnahe umgesetzt werden kann. Dazu gehören Trainingsmöglichkeiten, Lehr- und Lernformen sowie eine Sammlung von lernförderlichen Strategien. Auch könnten die Lehrpersonen dadurch auf diese Thematik sensibilisiert werden und hätten ein Tool zur Hand, welches ihnen im Alltag helfen kann. Denn im Hinblick auf die direkte Instruktion erhält beispielsweise der gezielt eingesetzte Frontalunterricht wieder eine neue Daseinsberechtigung.
- 4) Weitere Forschung: Im Hinblick auf oben erwähntes Konzept könnte eine grösser angelegte Studie versuchen, sowohl den Effekt dieses Konzeptes als Intervention auf die exekutiven Funktionen wie auch auf die schulische Leistung der Schüler_innen zu ermitteln. Diese könnte einerseits im (optimierten) Einzelfallsetting zur Hypothesenbildung oder im Experimentalsetting durchgeführt werden.

Des Weiteren können aufgrund der zusätzlichen Erkenntnisse in Kapitel 6. weitere Hypothesen für die weitere Forschung abgeleitet werden:

H6) Die Kombination von Bewegungsspielen und der impliziten Förderung der EF führen zu grösseren EF-Gewinnen als Bewegungsspiele allein.

H7) Die Integration von Bewegungsspielen in den regulären Unterricht (beispielsweise Mathe oder Sprache) führt zu einem stärkeren Transfer auf schulische Leistungen als eine isolierte Durchführung im Sportunterricht.

¹⁵ Mit Hilfe von Einerwürfeln, Zehnerstangen etc. wird den Kindern das 10er-Stellenwertsystem dargestellt und bildhaft erklärt. Gleichzeitig können Rechnungen mit dem Dienes-Material handelnd gelöst werden.

7. Danksagung

Zuerst möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

In erster Linie möchte ich mich bei den Kindern bedanken, die an dieser Studie teilgenommen haben. Einerseits sind das die drei Proband_innen, andererseits auch alle Kinder dieser Klasse, welche während der Interventionsphase das Training absolviert haben. Gemäss diversen Rückmeldungen waren sie topmotiviert dabei und haben somit wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Gleichzeitig möchte ich mich bei den beteiligten Lehrpersonen bedanken. Ohne ihr Engagement, ihren Enthusiasmus und die Bereitschaft, etwas Aufwendigeres auszuprobieren, hätte diese Arbeit nicht stattfinden können.

Ebenfalls bedanke ich mich bei allen, die mit ihren Inputs in der Recherche, in der Ausarbeitung von Textpassagen, der Auswertung der Daten oder durch ihr Gegenlesen der Arbeit ihren Feinschliff verpasst haben.

Last but not least bedanke ich mich bei meinem begleitenden Dozenten, Herrn Björn Reifler. Seine umgängliche Art, seine klaren Erwartungen und Anweisungen sowie seine konstruktiven Inputs gaben Halt und Ansporn, das Beste aus dieser Arbeit herauszuholen.

Literaturverzeichnis

- Ameri, A. (2001). Neue Nervenzellen in alten Gehirnen. Eine mögliche Rolle bei Reparatur- und Lernprozessen. *Extracta Psychiatrica/Neurologica*, (1/2), 12–16.
- Baddeley, A. (2003). Working memory and language: an overview. *Journal of Communication Disorders*, 36(3), 189–208. [https://doi.org/10.1016/s0021-9924\(03\)00019-4](https://doi.org/10.1016/s0021-9924(03)00019-4)
- Barenberg, J., Berse, T. & Dutke, S. (2011). Executive functions in learning processes: Do they benefit from physical activity? *Educational Research Review*, 6(3), 208–222. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.04.002>
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65–94. US: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.65>
- Beck, F. (2014). Sport macht schlau. Mit Hirnforschung zu geistigen und sportlichen Höchstleistungen. (Goldegg Leben & Gesundheit). Berlin: Goldegg.
- Best, J. R. (2010). Effects of physical activity on children's executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. *Developmental Review*, 30(4), 331–351. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2010.08.001>
- Best, J. R., Miller, P. H. & Jones, L. L. (2009). Executive functions after age 5: Changes and correlates. *Developmental Review*, 29(3), 180–200. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2009.05.002>
- Best, J. R., Miller, P. H. & Naglieri, J. A. (2011). Relations between executive function and academic achievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample. *Learning and Individual Differences*, 21(4), 327–336. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.01.007>
- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. (2020). *Lehrplan Volksschule*. St.Gallen: Bildungsdepartement Kanton St.Gallen.
- Boriss, K. (2015). *Lernen und Bewegung im Kontext der individuellen Förderung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11372-8>
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Auflage.). Bern: Haupt.
- Budde, H., Voelcker-Rehage, C., Pietraßyk-Kendziorra, S., Ribeiro, P. & Tidow, G. (2008). Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents. *Neuroscience Letters*, 441(2), 219–223. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2008.06.024>
- Bull, R. & Lee, K. (2014). Executive Functioning and Mathematics Achievement. *Child Development Perspectives*, 8(1), 36–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/cdep.12059>
- Bull, R. & Scerif, G. (2001). Executive functioning as a predictor of children's mathematics ability: inhibition, switching, and working memory. *Developmental Neuropsychology*, 19(3), 273–293. https://doi.org/10.1207/S15326942DN1903_3
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (9., überarbeitete Auflage). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838552866>

- Cutting, L. E., Materek, A., Cole, C. A. S., Levine, T. M. & Mahone, E. M. (2009). Effects of fluency, oral language, and executive function on reading comprehension performance. *Annals of Dyslexia*, 59(1), 34–54. <https://doi.org/10.1007/s11881-009-0022-0>
- Damasio, A., Tranel, D. & Damasio, H. (1991). Somatic markers and the guidance of behavior: Theory and preliminary testing. In H. Levin, H. Eisenberg & A. Benton (Hrsg.), *Frontal Lobe Function and Dysfunction* (S. 217–229). New York: Oxford University Press.
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168. Annual Reviews. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 27–46). Bern: Hogrefe.
- Diamond, A. & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 161–178). Bern: Hogrefe.
- Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 18, 233–248. Verlag Hans Huber.
- Drechsler, R. & Steinhausen, H.-C. (2013). *BRIEF - Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen*. Bern: Hogrefe. Zugriff am 10.9.2025. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/verhaltensinventar-zur-beurteilung-exekutiver-funktionen.html>
- Eckenbach, K. (2017). *Games for Brains. Spielerische Lernförderung durch Bewegung* (1. Auflage.). Seelze: Klett.
- Eckenbach, K. & Ludwig, K. (2021). *KlassenSpiele: Classroom Games for Superbrains* (Spielen lernen erlaubt) (1. Auflage.). Hannover: Klett Kallmeyer.
- Ehlert, A. (2007). *Arbeitsgedächtnis und Rechnen im Vorschulalter: die Entwicklung eines Arbeitsgedächtnistests und eines Untersuchungsverfahrens für mathematische Kompetenzen zur Überprüfung des Einflusses des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley auf mathematische Fertigkeiten im Vorschulalter*. Dissertation. Berlin: Humbolt-Universität.
- Eliot, L. (2010). Was geht da drinnen vor? Die Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebensjahren. (B. Schaden, Übers.). Berlin: Berlin-Verl.
- Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018a). *IDS-2. Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche. Manual zu Theorie, Interpretation und Gütekriterien*. Bern: Hogrefe.
- Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018b). *IDS-2. Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche. Manual zur Durchführung und Auswertung*. Bern: Hogrefe.
- Hagmann-von Arx, P. & Möhring, W. (2024). Exekutive Funktionen bei Kindern: Kognitive Trainingsprogramme unter der Lupe. *Lernen und Lernstörungen*, 13(1), 23–28. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000426>
- Hansen, A. L., Johnsen, B. H., Sollers, J. J., Stenvik, K. & Thayer, J. F. (2004). Heart rate variability and its relation to prefrontal cognitive function: the effects of training and detraining. *European Journal of Applied Physiology*, 93(3), 263–272. <https://doi.org/10.1007/s00421-004-1208-0>

- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte* (Lehren lernen). Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Hemmerich, W. (2015). StatistikGuru: Cohen's d berechnen. Verfügbar unter: <https://statistikguru.de/rechner/cohens-d.html>
- Hemmerich, W. (2020). StatistikGuru: Cohen's d für den gepaarten t-Test berechnen. Verfügbar unter: <https://statistikguru.de/rechner/cohens-d-gepaarter-t-test.html>
- Hill, E. L. (2004). Executive dysfunction in autism. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(1), 26–32. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.11.003>
- Hooper, S. R., Swartz, C. W., Wakely, M. B., de Kruijff, R. E. L. & Montgomery, J. W. (2002). Executive Functions in Elementary School Children With and Without Problems in Written Expression. *Journal of Learning Disabilities*, 35(1), 57–68. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/002221940203500105>
- Jäncke, L. (2013). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Bern: Hogrefe AG.
- Julius, H., Schlosser, R. W. & Goetze, H. (2000). Kontrollierte Einzelfallstudien. Eine Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung. Göttingen: Hogrefe.
- Kazdin, A. E. (2019). Single-case experimental designs. Evaluating interventions in research and clinical practice. *Behaviour Research and Therapy*, 117, 3–17. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.11.015>
- Kern, H. J. (2000). Forschungsmethoden der Sonderpädagogischen Psychologie. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 965–974). Göttingen: Hogrefe.
- Kerr, A. & Zelazo, P. D. (2004). Development of “hot” executive function: The children's gambling task. *Brain and Cognition*, 55(1), 148–157. [https://doi.org/10.1016/S0278-2626\(03\)00275-6](https://doi.org/10.1016/S0278-2626(03)00275-6)
- Khatri, P., Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Craighead, W. E., Herman, S., Baldewicz, T., ... Krishnan, K. R. (2001). Effects of Exercise Training on Cognitive Functioning among Depressed Older Men and Women. *Journal of Aging and Physical Activity*, 9(1), 43–57. <https://doi.org/10.1123/japa.9.1.43>
- Kramer, A. F., Hahn, S., McAuley, E., Cohen, N. J., Banich, M. T., Harrison, C., ... Colcombe, A. (2001). Exercise, aging and cognition: healthy body, healthy mind? In W. Rogers & A. Fisk (Hrsg.), *Human factors interventions for the health care of older adults* (S. 91–120). Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates.
- Kubesch, S. (2008). *Körperliche Aktivität und exekutive Funktionen* (Reihe Junge Sportwissenschaft) (2. Aufl.). Schorndorf: Hofmann.
- Kubesch, S. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation im Sport* (2. leicht veränderte Ausgabe.). Heidelberg: Bildung plus.
- Kubesch, S. & Walk, L. (2009). Körperliches und kognitives Training exekutiver Funktionen in Kindergarten und Schule. *Sportwissenschaft*, 4, 309–317.
- Kubesch, S., Walk, L., Spitzer, M., Kammer, T., Lainburg, A., Heim, R. & Hille K. (2009). A 30-Minute Physical Education Program Improves Students' Executive Attention. *Mind, Brain, and Education*, 3(4), 235–242. <https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2009.01076.x>

- Mazzocco, M. M. M. & Kover, S. T. (2007). A Longitudinal Assessment of Executive Function Skills and Their Association with Math Performance. *Child Neuropsychology*, 13(1), 18–45. Routledge. <https://doi.org/10.1080/09297040600611346>
- Miller, G., Galanter, E. & Pribram, K. (1960). *Plans and structure of behavior*. New York: Holt, Rhinehart & Winston.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Norman, D. & Shallice, T. (1986). Attention to Action. In R. Davidson, G. Schwarz & D. Shapiro (Hrsg.), *Consciousness and Self-Regulation* (S. 1–18). Boston: Springer.
- Pennington, B. F. & Ozonoff, S. (1996). Executive Functions and Developmental Psychopathology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 37(1), 51–87. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1996.tb01380.x>
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02910-000>
- Rauch, W. (2022). Exekutive Funktionen. In M. Gebhardt, D. Scheer & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung* (S. 163–174). Regensburg: Universitätsbibliothek.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen. 2., überarbeitete Auflage*. Bern: Hogrefe.
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Cimeli, P. & Roebers, C. M. (2013). Executive Functions in 5- to 8-Year Olds: Developmental Changes and Relationship to Academic Achievement. *Journal of Educational and Developmental Psychology*, 3(2), 153–167. <https://doi.org/10.5539/jedp.v3n2p153>
- Smiley-Oyen, A. L., Lowry, K. A., Francois, S. J., Kohut, M. L. & Ekkekakis, P. (2008). Exercise, Fitness, and Neurocognitive Function in Older Adults: The “Selective Improvement” and “Cardiovascular Fitness” Hypotheses. *Annals of behavioral medicine*, 36(3), 280–291. <https://doi.org/10.1007/s12160-008-9064-5>
- Smith, E. E. & Jonides, J. (1999). Storage and Executive Processes in the Frontal Lobes. *Science*, 283(5408), 1657–1661. <https://doi.org/10.1126/science.283.5408.1657>
- Spitzer, M. (2002). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (2. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Voelcker-Rehage, C., Godde, B. & Staudinger, U. M. (2011). Cardiovascular and Coordination Training Differentially Improve Cognitive Performance and Neural Processing in Older Adults. *Frontiers in Human Neuroscience*, 5. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2011.00026>
- Waber, D. P., Gerber, E. B., Turcios, V. Y., Wagner, E. R. & Forbes, P. W. (2006). Executive Functions and Performance on High-Stakes Testing in Children From Urban Schools. *Developmental Neuropsychology*, 29(3), 459–477. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2903_5

Walk, L. (2011). Bewegung form das Hirn. Lernrelevante Erkenntnisse der Gehirnforschung. *DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung*, 17(1), 27–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.3278/DIE1101W027>

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.

Winter, B., Breitenstein, C., Mooren, F. C., Voelker, K., Fobker, M., Lechtermann, A., ... Knecht S. (2007). High impact running improves learning. *Neurobiology of Learning and Memory*, 87(4), 597–609. <https://doi.org/10.1016/j.nlm.2006.11.003>

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 Wirkung einer UV auf eine AV, eigene Darstellung nach Roos und Leutwyler (2017, S. 197)</i>	17
<i>Abbildung 2 Forschungsdesign, eigene Darstellung nach Roos & Leutwyler (2017, S. 197)</i>	18
<i>Abbildung 3 Gegenüberstellung der Wertpunkte aller Subtests aller Kinder im Pretest, eigene Darstellung</i>	24
<i>Abbildung 4 Gegenüberstellung der Mittelwerte der Wertpunkte aller Kinder im Pretest, eigene Darstellung</i>	25
<i>Abbildung 5 Gegenüberstellung der Wertpunkte aller Subtests aller Kinder im Posttest, eigene Darstellung</i>	26
<i>Abbildung 6 Gegenüberstellung der Mittelwerte der Wertpunkte aller Kinder im Posttest, eigene Darstellung</i>	26
<i>Abbildung 7 Vergleich der Mittelwerte der Wertpunkte aller Kinder im Pre- und Posttest, eigene Darstellung</i>	27
<i>Abbildung 8 Kind a: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Posttest, eigene Darstellung</i>	28
<i>Abbildung 9 Kind a: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung</i>	29
<i>Abbildung 10 Kind b: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Postwerte, eigene Darstellung</i>	30
<i>Abbildung 11 Kind b: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung</i>	31
<i>Abbildung 12 Kind c: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Postwerte, eigene Darstellung</i>	32
<i>Abbildung 13 Kind c: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung</i>	32
<i>Abbildung 14 Pool: Grafische Gegenüberstellung Pre- und Postwerte, eigene Darstellung</i>	33
<i>Abbildung 15 Pool: Gegenüberstellung Pre- und Posttest Varianz + Effekt, eigene Darstellung</i>	34

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 Auflistung Werte Pretest, eigene Darstellung</i>	24
<i>Tabelle 2 Auflistung Werte Posttest, eigene Darstellung</i>	25
<i>Tabelle 3 Kind a: Gegenüberstellung Pre- und Posttest, eigene Darstellung</i>	28
<i>Tabelle 4 Kind b: Gegenüberstellung Pre- und Postwert, eigene Darstellung</i>	30
<i>Tabelle 5 Kind c: Gegenüberstellung Pre- und Postwert, eigene Darstellung</i>	31
<i>Tabelle 6 Pool: Gegenüberstellung Pre- und Postwert, eigene Darstellung</i>	33

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Spieleauswahl	b
Bewegungskoffer – Spiel a	b
Farbenjagd – Spiel b	c
Feuer, Wasser, Blitz extreme – Spiel c	d
Wald-Derby – Spiel d	e
Urliste	g
Berechnungswege	h

Spieleauswahl

Bewegungskoffer – Spiel a

Eckenbach (2017, S. 33)

23.04., 30.04., 05.05., 07.05.

15 min – A++, I+, KF+, RAM+++

Material:

- Musik

Anleitung:

- Das Spiel funktioniert ähnlich wie «Ich packe in meinen Koffer», nur dass sich Bewegungen gemerkt werden müssen.
- Die Kinder bilden 3er- oder 4er-Gruppen. Jede Gruppe spielt für sich. Musik ertönt. Die Mitglieder jeder Gruppe joggen in einer Reihe hintereinander durch die Halle.
- Das vorderste Kind jeder Gruppe zeigt eine Bewegung vor, die anderen dürfen sie nicht nachahmen, müssen sie sich aber merken.
Beispielsweise: Armkreisen, Knie hochziehen, seitlich galoppieren etc.
- Nach ca. 10s gibt die Lehrperson ein Signal (bspw. Pfiff) und das vorderste Kind reiht sich hinten ein. Die Gruppe wird neu vom zuvor zweitvordersten Kind angeführt.
- Das nun vorderste Kind macht die Bewegung des letzten Führers nach und hängt eine eigene Bewegung an.
Beispielsweise kreiste Kind 1 die Arme, also kreist nun Kind 2 ebenfalls die Arme und klatscht anschliessend.
- Erneut gibt die Lehrperson ein Signal, worauf das vorderste Kind sich hinten einreihet und das nächste Kind nun zuvorderst ist.
- Kind 3 wiederholt zunächst die Bewegungen von Kind 1 + 2 und hängt anschliessend eine eigene Bewegung an.
- Die anderen Kinder der Gruppe kontrollieren, ob das derzeitige führende Kind alle Bewegungen richtig nachmacht, und müssen sich gleichzeitig die neuen Bewegungen merken.
- Sollte kein Kind einer Gruppe mehr die richtige Reihenfolge kennen, kann eine neue gestartet werden.

Die Lehrperson beendet einen Durchgang nach ca. 5 Minuten und kann die Gruppen ihre Abläufe präsentieren lassen. Anschliessend können die Gruppen neu gemischt werden und das gleiche Spiel beginnt erneut

Farbenjagd – Spiel b

Eckenbach (2017, S. 45)

12.05., 14.05., 19.05., 21.05.

15 min – A++, I++, KF+++, RAM+

Material:

1 Pfeife

Bändeli (3 Farben, jedes Kind bekommt ein Bändeli. Farben gleichmässig verteilen)

Anleitung:

- Jedes Kind bekommt ein Bändeli. Alle Farben sollen in etwa gleich oft vorkommen.
- 2 Kinder mit verschiedenen Bändeli bilden ein Paar. Alle Paare verteilen sich auf dem Spielfeld und nehmen eine Pose ein: bspw. Ein-Bein-Stand, Waage, liegen, knien, etc.
- 1 Paar wird als jagendes und gejagtes Kind ausgewählt. Es gilt:
 - o Rot fängt blau
 - o blau fängt grün
 - o grün fängt rot
- Das gejagte Kind kann sich retten, in dem er sich neben ein Paar stellt und die gleiche Pose einnimmt.
Das aussenstehende Kind muss nun losrennen und analog der Farbe entweder jagen oder wegrennen.
- Treten zwei gleichfarbige an, wird das neu dazukommende zum fangenden Kind (Rollenwechsel)
- Wenn das jagende das gejagte Kind fängt, ändert sich die Reihenfolge:
 - o blau fängt rot
 - o grün fängt blau
 - o rot fängt grün

Erschwerung: (nach Ermessen der LP)

Wenn die Lehrperson pfeift, legen alle Kinder ihren Farbbändel ab, laufen zu einer Wand und holen sich einen neuen Bändel, wenn möglich in einer neuen Farbe. Danach das Spiel wieder neu beginnen.

Feuer, Wasser, Blitz extreme – Spiel c

Eckenbach (2017, S. 48)

26.05., 02.06., 04.06., 11.06.

15 min – A++, I++, KF+

Material:

- Musik
- 4 dünne Matten in Halle verteilt

Anleitung:

- Alle Spieler laufen durch die Halle. Die Lehrperson gibt vor wie: bspw. joggen, hüpfen, Froschsprünge, Seitengalopp o.ä.
- Lehrperson ruft zwischendurch Kommandos:
 - «Vorsicht: Feuer!» Die Kinder müssen sich sofort auf den Boden legen
 - «Vorsicht: Wasser!» Die Kinder müssen sich auf eine Matte begeben.
 - «Vorsicht: Blitz!» Die Kinder müssen wie der Blitz stehen bleiben.
- Die Kinder dürfen nur reagieren, wenn die Lehrperson vor dem Kommando «Vorsicht» ruft. Sollte die Lehrperson beispielsweise nur «Feuer» rufen, müssen die Kinder sich normal weiterbewegen.
Die Lehrperson darf auch selbst etwas Falsches vorzeigen: bspw. bei «Wasser» sich auf den Boden legen.
- Wer falsch oder viel zu spät (>3s nach Kommando) reagiert, muss 5 Hampelmänner machen.

Erschwerung: (nach Ermessen der LP)

- Wenn die Grundregeln verstanden wurde – dies liegt in der Kompetenz der Lehrperson zu evaluieren – können diese ergänzt werden. Beispielsweise:
 - Wenn Musik läuft, gelten andere Bewegungsmuster (Feuer = zur Tür rennen, Wasser = Schwimmbewegungen machen, Blitz = Strecksprung).
 - Lehrperson hält jeweils ein farbiges Bändeli hoch. Je nach Farbe gilt es, sich anders fortzubewegen. Beispielsweise:
 - Rot = hüpfen
 - Grün = rennen
 - Blau = kriechen
 - Gelb = rückwärts gehen

Wald-Derby – Spiel d

Eckenbach (2017, S. 65)

16.06., 18.06., 23.06., 25.06.

15 min – A++, I++, KF++

Anleitung:

- Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt.
- Es wird nach dem Prinzip Scheren-Stein-Papier gespielt, allerdings mit anderen Bewegungen, die mit dem ganzen Körper gemacht werden:
 - o Wolf = Wolf imitieren (Zähne fletschen, Hände hochreissen, evtl. Jaulen?)
 - o Oma = gebückter Rücken, auf imaginärem Gehstock abstützen
 - o Jäger = mit imaginärem Gewehr zielen
- Das Spielfeld sieht folgendermassen aus:

Gruppe 2 Sicherheitszone	Fangzone ca. 10m	Neutrale Zone, ca. 2m Abstand zwi- schen Gruppen	Fangzone ca. 10m	Gruppe 1 Sicherheitszone
-----------------------------	------------------	--	------------------	-----------------------------

- Die Kinder besprechen sich als Gruppe kurz, welche Bewegung sie vorzeigen. Sie müssen sich als Team auf eine Bewegung einigen.
- Anschliessend gehen sie zur neutralen Zone. Alle rufen: «Oma! Jäger! Wolf!» Auf «Wolf» präsentieren alle Kinder ihre Bewegung.
- Wenn beide Gruppen das Gleiche zeigen, passiert nichts.
- Bei unterschiedlichen Bewegungen jagt die gewinnende Gruppe die verlierende durch die Fangzone bis zur Sicherheitszone. Wer in der Fangzone gefangen wird, wechselt das Team. Es gewinnt jeweils:
 - o Der Wolf frisst die Oma.
 - o Die Oma schlägt den Jäger.
 - o Der Jäger erschießt den Wolf
- Das Spiel endet spätestens nach einer vorgegebenen Zeit oder wenn alle Spieler einer Gruppe gefangen wurden.

Erschwerung: (nach Ermessen der LP)

- Die Gruppen besprechen bspw. 3 Bewegungen, die sie nacheinander vorzeigen (1. Runde: Oma; 2. Runde: Wolf; 3. Runde: Oma). So muss nicht nach jeder Runde neu besprochen werden und es kann zügiger gespielt werden.
- Die neutrale Zone bzw. die Fangzone wird länger oder kürzer (je nach dem ob zu viele Kinder gefangen werden oder zu wenige)

- Die Startpositionen werden variiert: sitzend, liegend, Rücken an Rücken (Ohne neutrale Zone) etc.
- Auf Signal (Hand hochhalten, Pfiff o.ä.) der Lehrperson hin, gilt das Umgekehrte (Oma > Wolf, Wolf > Jäger, Jäger > Oma)

Urliste

Kind a	Sex	Alter	WN RW	WN WP	TN RW	TN WP	WEE RW z	WEE WP z	WEE RW q	WEE WP q	MW WP	Intervall -	Intervall +
Pretest	1	7;10	38	11	32	13	22	9	27	14	11.75	9.95	13.55
Posttest		8;0	40	12	32	13	36	14	25	13	13.00	11.20	14.80

Kind b	Sex	Alter	WN RW	WN WP	TN RW	TN WP	WEE RW z	WEE WP z	WEE RW q	WEE WP q	MW WP	Intervall -	Intervall +
Pretest	2	8;9	39	10	47	8	20	8	17	7	8.25	6.45	10.05
Posttest		8;11	36	9	44	9	28	10	20	9	9.25	7.45	11.05

Kind c	Sex	Alter	WN RW	WN WP	TN RW	TN WP	WEE RW z	WEE WP z	WEE RW q	WEE WP q	MW WP	Intervall -	Intervall +
Pretest	1	8;3	37	10	61	7	20	8	16	7	8.00	6.20	9.80
Posttest		8;5	43	12	52	8	33	12	21	10	10.50	8.70	12.30

1 = w y;m
2 = m

Berechnungswege

Kind a:

$$\text{Varianz Pretest: } ((11-11.75)^2+(13-11.75)^2+(9-11.75)^2+(14-11.75)^2)/4 = 3.69$$

$$\text{Varianz Posttest: } ((12-13)^2+(13-13)^2+(14-13)^2+(13-13)^2)/4=0.50$$

$$\text{Standardabweichung Pretest: Wurzel von 3.69} = 1.92$$

$$\text{Standardabweichung Posttest: Wurzel von 0.50} = 0.71$$

$$\text{Cohen's } d_z: (\text{MW Diff}) / (\text{SA Diff}) = (11.75 - 13.00) / (1.92 - 0.71) = -1.25 / 1.21 = -1.030$$

Kind b:

$$\text{Varianz Pretest: } ((10-8.25)^2+(8-8.25)^2+(8-8.25)^2+(7-8.25)^2)/4 = 1.19$$

$$\text{Varianz Posttest: } ((9-9.25)^2+(9-9.25)^2+(10-9.25)^2+(9-9.25)^2)/4=0.19$$

$$\text{Standardabweichung Pretest: Wurzel von 1.19} = 1.090$$

$$\text{Standardabweichung Posttest: Wurzel von 0.19} = 0.433$$

$$\text{Cohen's } d_z: (\text{MW Diff}) / (\text{SA Diff}) = (8.25-9.25) / (1.090-0.433) = -1 / 0.657 = -1.523$$

Kind c:

$$\text{Varianz Pretest: } ((10-8)^2+(7-8)^2+(8-8)^2+(7-8)^2)/4 = 1.50$$

$$\text{Varianz Posttest: } ((12-10.50)^2+(8-10.50)^2+(12-10.50)^2+(10-10.50)^2)/4=2.75$$

$$\text{Standardabweichung Pretest: Wurzel von 1.50} = 1.225$$

$$\text{Standardabweichung Posttest: Wurzel von 2.75} = 1.658$$

$$\text{Cohen's } d_z: (\text{MW Diff}) / (\text{SA Diff}) = (8-10.50) / (1.225-1.658) = -2.50 / -0.433 = 5.766$$

Pool:

$$\text{Varianz Pretest: } ((10.333-9.333)^2+(9.333-9.333)^2+(8.333-9.333)^2+(9.333-9.333)^2)/4 = 0.50$$

$$\text{Varianz Posttest: } ((11-10.92)^2+(10-10.92)^2+(12-10.92)^2+(10.667-10.92)^2)/4=0.52$$

$$\text{Standardabweichung Pretest: Wurzel von 0.50} = 0.707$$

$$\text{Standardabweichung Posttest: Wurzel von 0.52} = 0.722$$

$$\text{Cohen's } d_z: (\text{MW Diff}) / (\text{SA Diff}) = (9.333 - 10.92) / (0.707-0.722) = -1.59 / -0.015 = 108.588$$